

Relatório de medição de qualidade da água de 2025 - Rio Saí Mirim

Organização e Desenvolvimento:

Universidade do Estado de Santa Catarina

Centro de Ciências Tecnológicas

Laboratório de Ciências das Águas

Universidade da Região de Joinville

Responsáveis pelo relatório final:

PROF. DR. LEONARDO ROMERO MONTEIRO (COORDENADOR)

DRA. FRANCIELE MARIA VANELLI

Responsáveis pelos relatórios parciais:

Ana Maria Plucinski;

Franciele Maria Vanelli;

Júlio Cezar Tavares dos Santos;

Leonardo Romero Monteiro.

MONTEIRO, L. R.; VANELLI, F. M.

Relatório de medição de qualidade da água de 2025 -
Rio Saí Mirim LaCiA nº6 - Joinville, 2026.

134 p.

Leonardo Romero Monteiro

Relatório Técnico - Universidade do Estado de Santa
Catarina e Univille, Joinville, 2026.

1. Qualidade da água. 2. Rio Saí Mirim. 3.
Monitoramento I. Monteiro, L. R. II. Universidade do
Estado de Santa Catarina e Univille. III. Relatório de
medição de qualidade da água de 2025 - Rio Saí Mirim.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Ponto de coleta 1 de janeiro de 2025.	12
Figura 2 – Mapa de localização dos pontos amostrados.	13
Figura 3 – Seção a esquerda e à direita da ponte no ponto 1, respectivamente.	14
Figura 4 – Seção a esquerda e à direita da ponte no ponto 2, respectivamente.	14
Figura 5 – Seção no ponto três olhando para a jusante (esquerda) e no momento na coleta (direita).	15
Figura 6 – Seção no ponto três olhando para a montante.	15
Figura 7 – Box-plot dos valores de pH obtidos ao longo de 2025 para os três pontos monitorados.	17
Figura 8 – Coloração da água no Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3, da esquerda para a direita.	18
Figura 9 – Relação dos valores de OD e temperatura obtidos pelos dois sensores para os três pontos	19
Figura 10 – Relação dos pontos medidos - vazão com o tempo. Apresentação da regressão dos pontos medidos.	28

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Datas das campanhas de amostragem em 2025.	16
Tabela 2 –	Valores de pH ao longo de 2025 obtidos pelos sensores HI e YSI.	17
Tabela 3 –	Turbidez (NTU) ao longo dos meses	18
Tabela 4 –	Concentração de oxigênio dissolvido na água (mg/L O ₂) ao longo dos meses de amostragem.	21
Tabela 5 –	Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) ao longo dos meses de amostragem.	21
Tabela 6 –	Condutividade elétrica (CE) ao longo de 2025 obtida pelos sensores HI e YSI.	22
Tabela 7 –	Potencial de oxi-redução (ORP) dos três pontos monitorados (mV) ao longo de 2025 para os três pontos monitorados	23
Tabela 8 –	Cloro livre (ppm) ao longo de 2025	24
Tabela 9 –	Alcalinidade (ppm) ao longo de 2025	24
Tabela 10 –	Dureza total (ppm) ao longo de 2025.	24
Tabela 11 –	Dados da medição em campo do Rio Saí Mirim. SPC representa a condutividade. O fundo encontra-se a 1,25 metros da superfície	27

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	6
1.1	INTRODUÇÃO	6
1.2	OBJETIVOS	7
1.3	EQUIPE OPERACIONAL	7
2	ÁREA DE ESTUDO	9
3	METODOLOGIA	10
3.1	MEDIÇÃO DE VAZÃO	11
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	12
4.1	PONTOS DE COLETA PARA MONITORAMENTO	12
4.2	PARÂMETROS DE QUALIDADE	16
4.2.1	pH	16
4.2.2	Turbidez e cor	17
4.2.3	Oxigênio Dissolvido e Coliformes	18
4.2.4	Condutividade elétrica e Salinidade	21
4.2.5	Potencial de Oxi-redução	23
4.2.6	Cloro livre, Alcalinidade e Dureza total	23
4.3	MEDIÇÃO DE VAZÃO	25
4.3.1	27 de maio de 2025	25
4.3.2	11 de dezembro de 2025	26
4.3.3	Considerações sobre a medição de vazão	27
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
	APÊNDICE A – RELATÓRIOS DE CAMPO	30
	APÊNDICE B – RELATÓRIOS DE CAMPO - MEDIÇÃO DE VAZÃO	123
	REFERÊNCIAS	134

1 APRESENTAÇÃO GERAL

1.1 INTRODUÇÃO

A segurança hídrica para a atual e futuras gerações se refere a capacidade de assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias (UN-Water, 2013). Assim, a adequada gestão dos recursos hídricos deve se atentar tanto em termos de quantidade de água disponível quanto em termos de sua qualidade, visto que existe uma relação direta entre o uso da água e a qualidade requerida.

A qualidade da água é influenciada tanto por aspectos naturais, como o regime de chuvas, geologia e a cobertura vegetal da bacia, quanto de atividades antrópicas, provenientes de fontes pontuais e difusas de contaminação, como lançamento de esgotos domésticos e industriais, disposição inadequada de resíduos sólidos e atividades agrícolas e pecuárias (von Sperling, 2014). Para a gestão dos recursos hídricos e avaliação da qualidade das águas é fundamental realizar o monitoramento por meio de parâmetros de qualidade da água.

O Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga (CHBB) se insere em seis municípios no norte de Santa Catarina abrangendo uma área de aproximadamente 2.900 km². Seus principais rios são Cubatão, Cachoeira, Palmital, Parati e Saí-Mirim. Diferentes atividades econômicas fazem usos consuntivos e não consuntivos desses recursos hídricos, tais como industrial, portuária, turística, prestação de serviços e agrícola, resultando em um Produto Interno Bruto de 65,4 bilhões de reais (Soares, 2023). Nesse contexto, evidencia-se a relevância de realizar o monitoramento de parâmetros da qualidade de água do CHBB, visando subsidiar a tomada de decisão com base em dados, bem como apoiar o cumprimento dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).

O presente relatório foi desenvolvido em parceria entre o Laboratório de Ciências das Águas (LaCiA) vinculado ao Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e do Projeto Institucional de Extensão, Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas (CHBB) vinculado a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral da presente ação de extensão é realizar a avaliação da qualidade da água do Rio Saí-Mirim, inserido no Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Definir pontos de coleta para monitoramento da qualidade de água;
- Realizar medições mensais ao longo do ano de 2025 de parâmetros de qualidade de água;
- Disponibilizar os resultados ao grupo Pró-Babitonga e ao Comitê Babitonga.

1.3 EQUIPE OPERACIONAL

As medições em campo contaram com o apoio de integrantes de ambas as equipes de trabalho, cujos nomes estão listados em ordem alfabética a seguir:

- Ana Maria Plucinski;
- Ana Luiza Schreiber Cordeiro;
- Fernanda da Silva;
- Franciele Maria Vanelli;
- João Luiz da Rocha Borin;
- Júlio Cezar Tavares dos Santos;

- Leonardo Romero Monteiro (Coordenador da ação);
- Mailon Roversi;
- Mileine Girardi Bernardi;
- Poliana Lopes de Oliveira;
- Virgínia Grace Barros;
- Therezinha Maria Novais de Oliveira;

2 ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do rio Saí-Mirim, com aproximadamente 185 km², está localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina, na divisa com o estado do Paraná, inserida em uma região associada ao bioma da Mata Atlântica. A bacia integra as bacias de interesse do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas (Comitê Babitonga), contribuindo para a manutenção dos ecossistemas costeiros e estuarinos da região. Ao longo de seu curso, o rio Saí-Mirim recebe contribuições de pequenos afluentes e atravessa áreas com diferentes usos do solo, incluindo vegetação nativa, áreas rurais e zonas urbanizadas.

No contexto territorial, a bacia hidrográfica possui forte relação com o município de Itapoá, com aproximadamente 30 mil habitantes, em 2022 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2023), aonde parte significativa de sua área de drenagem está inserida. O município apresenta uma configuração geográfica marcada por planícies costeiras, áreas de manguezais e uma rede de drenagem formada por rios de pequeno porte, entre os quais se destaca o Saí-Mirim. A gestão integrada da bacia hidrográfica e a preservação de áreas ripárias constituem medidas essenciais para a manutenção das funções ecológicas e hidrológicas do rio Saí-Mirim (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 2017).

3 METODOLOGIA

Para um monitoramento da qualidade de água com melhor representatividade espacial, os pontos foram distribuídos ao longo do Rio Saí-Mirim, sendo um ponto mais próximo a nascente, outro em trecho mediano e o terceiro próximo à foz. A acessibilidade aos locais de coleta foi considerado como fator decisivo para esta definição. Já para uma melhor representatividade temporal, o monitoramento foi realizado no período de um ano - ao longo de 2025 - abrangendo as quatro estações do ano, contemplando períodos mais chuvosos e mais secos.

O monitoramento foi realizado *in loco* com a utilização de sonda multiparamétrica e análise por observação. Os parâmetros de qualidade medidos por meio do uso da sonda contemplaram pH, Salinidade (‰), Condutividade elétrica ($\mu S/cm$), Oxigênio dissolvido (mgO^2/L), Temperatura da água ($^{\circ}C$), Potencial de oxidação-redução (mV) e Turbidez (NTU). Dois equipamentos foram utilizados :

- Medidor multiparâmetro Hanna modelo HI 98194 acompanhado de turbidímetro pertencente à Univille - representado como HI a partir daqui.
- Medidor multiparâmetro YSI modelo Pro-DSS pertencente à UDESC - representado como YSI a partir daqui.

Na análise por observação, a água do rio foi verificada visualmente buscando identificar corantes provenientes de fontes antrópicas; materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais; resíduos sólidos objetáveis; substâncias com odor; cor aparente da amostra da água; presença de micelas de óleo; presença de organismos vivos e mortos; bem como observações gerais do ponto de coleta e seu entorno. Além disso, foram coletadas amostras para análise em laboratório de Coliformes Totais (NMP), Coliformes Fecais (NMP), Cloro Livre (ppm), Alcalinidade (ppm), pH e dureza Total (ppm). As análises em laboratório foram realizadas no Laboratório de Ecotoxicologia da Univille. O método utilizado para estimar a concentração de Coliformes Totais e Termotolerantes foi *Quanti-Tray*, técnica de Substrato Definido (*Defined Substrate Technology* - DST),

frequentemente comercializada como Colilert ou Colilert-18, combinado com o método estatístico quantitativo denominado Número Mais Provável (*NMP*). Já para as análises de Cloro Livre (*ppm*), Alcalinidade (*ppm*), PH, Dureza Total (*ppm*) será realizado teste rápido de fita.

3.1 MEDIÇÃO DE VAZÃO

Visando avaliar a influência do efeito de maré na vazão do Rio Saí-Mirim, foram realizadas duas medições ao longo do ano, uma contemplando o período mais chuvoso, e outra no mais seco. Para isso, foram utilizados os seguintes equipamentos:

- FlowTracker 2
- Acoustic Doppler Current Profiler, Modelo S5 da Sontek, cedido pela Defesa Civil Municipal de Joinville, junto de um barco com controle remoto (BCR).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 PONTOS DE COLETA PARA MONITORAMENTO

Inicialmente, foram analisadas imagens de satélite da bacia hidrográfica com o objetivo de definir, de forma preliminar, três pontos de monitoramento. Na primeira campanha de campo, realizada em 23/01/2025, esses pontos preliminares foram utilizados como referência para as coletas. Entretanto, ao considerar a acessibilidade como critério prioritário, foi necessária a realocação do Ponto 1, situado mais à montante do rio. O local originalmente definido encontrava-se em uma propriedade particular, onde havia dois cavalos e uma área construída a aproximadamente 150 m do ponto de interesse (Figura 1).

Figura 1 – Ponto de coleta 1 de janeiro de 2025.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, a primeira medição do Ponto 1 ocorreu nas coordenadas 26°09'33"S 48°41'45"W e, posteriormente, o Ponto 1 foi para transferido para as coordenadas 26°09'22" S 48°41'27" W. Os outros pontos foram mantidos como inicialmente estimados. Os pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água do presente

trabalho para as demais coletas, de fevereiro a dezembro, são apresentados na Figura 2. O primeiro ponto encontra-se na divisa entre os municípios de Itapoá e São Francisco do Sul, o segundo ponto encontra-se próximo à área de captação de água do município de Itapoá e o terceiro ponto encontra-se na foz do rio com o oceano.

Figura 2 – Mapa de localização dos pontos amostrados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Ponto 1 de coleta (Coordenadas: 26°09'22" S 48°41'27" W) encontrava-se sob uma ponte (Figura 3) na estrada de barro Eduardo Ledoux no município de São Francisco do Sul, próximo à divisa com Itapoá. Nesta região existem plantações, principalmente de arroz e mandioca, e piscicultura.

Figura 3 – Seção a esquerda e à direita da ponte no ponto 1, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Ponto 2 está localizado nas coordenadas $26^{\circ}05'00''\text{S}$ $48^{\circ}37'58''\text{W}$, onde é realizada a captação de água para abastecimento público do município de Itapoá (Figura 4). O rio Saí-Mirim nesse ponto apresenta largura 2,5 vezes superior à do Ponto 1. Em sentido à jusante, na margem direita, ao lado da estação, havia um afluente com coloração mais escura. Esta é uma área bem isolada, sem moradias por perto e com muitas árvores ao redor.

Figura 4 – Seção a esquerda e à direita da ponte no ponto 2, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Já no Ponto 3, coordenadas $26^{\circ}00'21''\text{S}$ $48^{\circ}36'17''\text{W}$, se refere ao ponto mais à jusante, próximo da foz. Esta é uma região onde ocorrem atividades de recreação

de contato primário, com a presença de banhistas principalmente no verão (Figura 5 esquerda) e com serviços de aluguel de pranchas nas proximidades do rio, presente apenas no mês de janeiro. Destaca-se que no local, há uma placa indicando “Imprópria para banho”. Em relação às margens: na margem esquerda do rio, o manguezal está preservado (Figura 5 direita), enquanto que na margem direita, local de acesso para a coleta, há algumas construções e uma extensão de areia de aproximadamente 6 metros de largura (Figura 6). Existe uma rampa de concreto que liga a rua à areia da margem direita do rio que possibilita a entrada de embarcações na água. Ao longo dos meses, no ano de 2025, avançou a obra de abertura do canal do Saí Mirim, próximo ao Ponto 3, que abrirá um novo acesso ao mar por embarcações.

Figura 5 – Seção no ponto três olhando para a jusante (esquerda) e no momento na coleta (direita).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 6 – Seção no ponto três olhando para a montante.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 PARÂMETROS DE QUALIDADE

O monitoramento dos parâmetros de qualidade foi realizado mensalmente ao longo do ano de 2025. As datas das medições estão apresentadas na Tabela 1. A equipe operacional que realizou as campanhas foi mencionada no item 1.3. Denominaremos os pontos de coleta como RP1, RP2 e RP3 par ao Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3, respectivamente.

Tabela 1 – Datas das campanhas de amostragem em 2025.

Campanha	Data
1	23/01/2025
2	21/02/2025
3	23/03/2025
4	24/04/2025
5	27/05/2025
6	26/06/2025
7	17/07/2025
8	28/08/2025
9	30/09/2025
10	30/10/2025
11	17/11/2025
12	11/12/2025

4.2.1 pH

Em termos do parâmetro físico pH, ocorreu pequena variação ao longo do ano para cada um dos três pontos de monitoramento, bem como entre os três pontos na mesma campanha (Figura 7; Tabela 2). Os menores valores de pH foram associados ao Ponto 2, enquanto o maior valor foi associado ao Ponto 3. Os valores de pH típicos para rios de água doce variam entre 6,0 e 9,0 (Brasil, 2005), portanto, ocorreram diversas ocasiões no ponto 2 e 3 em que o pH está abaixo nos valores típicos para rios de água doce. Nota-se que a água do mar tem uma tendência a ser alcalina (Terhaar; Frölicher; Joos, 2023), logo a redução do pH não tem relação com o efeito de maré. Desta forma, pH menor do rio Saí Mirim, pode indicar a presença de contaminantes antrópicos nos Pontos 2 e 3.

Figura 7 – Box-plot dos valores de pH obtidos ao longo de 2025 para os três pontos monitorados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 2 – Valores de pH ao longo de 2025 obtidos pelos sensores HI e YSI.

pH	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1 (HI)	6,36	6,58	6,81	6,56	6,38	6,64	6,56	6,86	6,29	6,43	6,54	7,19
RP1 (YSI)	NA	NA	6,50	6,43	6,44	6,03	6,46	6,72	6,19	6,20	6,40	NA
RP2 (HI)	6,04	5,54	7,26	7,26	6,01	6,19	6,73	5,48	6,32	5,72	6,32	6,17
RP2 (YSI)	NA	NA	5,41	5,88	6,29	5,76	6,23	5,93	6,22	5,34	6,54	NA
RP3 (HI)	5,82	5,58	6,08	5,62	7,96	6,62	6,94	6,65	6,56	6,75	6,48	8,05
RP3 (YSI)	NA	NA	5,80	6,23	7,94	6,27	7,31	7,01	6,56	6,52	6,14	NA

Nota: NA significa que o dado não foi coletado.

4.2.2 Turbidez e cor

A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água, sendo esta atenuação decorrente da absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em suspensão (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 2024). Nos três pontos, os valores de mínimo e máximo ficaram na mesma ordem de grandeza, não sendo identificadas alterações relevantes nesse parâmetro (Tabela 3). Os valores de referência para turbidez alteram conforme a sua classe, por exemplo, rios classe 1 devem apresentar até 40 *NTU* (Brasil, 2005). Ao longo dos meses monitorados, os valores obtidos ficaram abaixo de 24 *NTU*. Esse parâmetro está relacionado a cor aparente, em decorrência dos sólidos dissolvidos presentes na água.

No Ponto 1, em geral, a cor aparente variou entre translúcida e amarelada. Já no Ponto 2 e o Ponto 3, a variação foi entre coloração translúcida amarelada, amarela a marrom (Figura 8).

Tabela 3 – Turbidez (NTU) ao longo dos meses

Turbidez (NTU)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1 (turbidímetro)	7,73	7,29	8,00	5,94	7,40	*	4,24	8,32	NA	9,25	18,80	11,50
RP1 (YSI)	NA	NA	17,25	14,63	11,69	8,26	2,03	8,64	6,33	9,46	18,50	NA
RP2 (turbidímetro)	8,46	8,60	12,60	5,47	11,70	5,53	12,20	16,70	11,60	17,10	12,30	9,77
RP2 (YSI)	NA	NA	23,81	12,37	16,75	12,18	12,36	18,10	9,92	17,64	3,50	NA
RP3 (turbidímetro)	4,28	6,55	12,60	5,32	13,80	3,55	6,84	6,03	5,77	8,96	3,44	NA
RP3 (YSI)	NA	NA	23,81	13,13	15,89	8,80	8,12	6,19	6,99	9,27	*	7,36

Nota 1: NA significa que o dado não foi coletado.

Nota 2: * significa que o dado foi inconsistente.

Figura 8 – Coloração da água no Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3, da esquerda para a direita.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2.3 Oxigênio Dissolvido e Coliformes

O Ponto 1 apresentou as maiores concentrações de OD em relação aos demais pontos monitorados, o que representa um ambiente com boa capacidade de suportar a vida aquática. Ao longo do ano, a variação foi entre $7,50 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em novembro/2025) e $9,31 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em junho/2025) conforme medições obtidas pelo sensor YSI. Já os valores obtidos pelo sensor HI variaram entre $3,08 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em dezembro/2025) a $8,13 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em junho/2025). Apesar da diferença entre os valores obtidos pelos

sensores, de modo geral, o comportamento da concentração de OD ao longo do ano está inversamente proporcional a variação da temperatura, ou seja, quanto maior for a temperatura da água, menor a quantidade de oxigênio que a água consegue reter, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9 – Relação dos valores de OD e temperatura obtidos pelos dois sensores para os três pontos

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Ponto 1, com o sensor YSI, a menor concentração de OD observada ocorreu em novembro/2025, cuja temperatura foi de $19,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, já com o sensor HI ocorreu em março/2025, $23,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, que foi a máxima temperatura observada. A maior concentração de OD obtida pelo sensor YSI ocorreu em junho/2025, com a menor temperatura observada durante o período de monitoramento ($17,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), enquanto que com o sensor HI, a maior concentração registrada foi em julho/2025 ($20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Analisando o parâmetro de OD em relação aos coliformes totais, pode-se supor que está ocorrendo a entrada pontual de contaminação fecal em algum local próximo ao Ponto 1, porém as condições do curso d'água contribuem para que se mantenha próprio para balneabilidade (Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 2000). Ao longo dos meses de março e dezembro de 2025, somente em maio excedeu o valor de $200\text{ NMP}/100\text{mL}$.

Já no Ponto 2, as concentrações de OD reduziram em relação ao Ponto 1. Os valores variaram entre $2,88 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em março/2025) a $8,54 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em julho/2025) para leitura no sensor YSI. Já os valores obtidos pelo sensor HI variaram entre $1,09 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em dezembro/2025) a $6,54 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em junho/2025) para leitura no sensor HI. Essa redução na concentração de OD disponível na água no Ponto 2 em comparação ao Ponto 1 pode indicar a presença de matéria orgânica associada ao lançamento de efluentes domésticos, visto que o oxigênio é consumido pelas bactérias durante a estabilização da matéria orgânica (von Sperling, 2014). Esta evidência vai de encontro com a observação da entrada de tributários de drenagem com coloração diferente à do rio Sai Mirim próximo ao Ponto 2.

Já no Ponto 3, as concentrações variaram entre $3,83 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em março/2025) a $7,65 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em julho/2025) para leitura no sensor YSI. Já os valores obtidos pelo sensor HI variaram entre $1,77 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em dezembro/2025) a $6,05 \text{ mgO}_2/\text{L}$ (em junho/2025). Em decorrência da proximidade de áreas urbanizadas, os menores valores observados, provavelmente, estão associados a lançamentos de efluentes domésticos próximo aos Pontos 2 e 3. De forma complementar, ao analisar os valores de coliformes termotolerantes, destaca-se que no Ponto 3, ocorreu um aumento significativo de coliformes termotolerantes a partir da medição de setembro até dezembro.

A Tabela 4 apresenta os resultados de concentração de oxigênio dissolvido ao longo dos meses de 2025. Já a Tabela 5 apresenta os valores obtidos para Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes entre março e dezembro.

Tabela 4 – Concentração de oxigênio dissolvido na água (mg/L O₂) ao longo dos meses de amostragem.

Oxigênio dissolvido (mg/L O ₂)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1 (HI)	*	*	5,8	6,44	4,3	8,13	6,22	7,01	3,16	4,63	3,21	3,08
RP1 (YSI)	NA	NA	7,83	8,24	8,18	9,31	9,09	8,8	8,21	8,17	7,5	NA
RP2 (HI)	NA	NA	5,59	5,59	4,52	6,54	6,53	5,63	3,33	2,38	3,33	1,09
RP2 (YSI)	*	NA	2,88	6,12	6,00	8,14	8,54	6,24	6,89	4,29	4,86	NA
RP3 (HI)	*	*	4,05	4,60	5,17	6,05	5,28	5,15	3,32	3,09	2,97	1,77
RP3 (YSI)	NA	NA	3,83	5,13	7,24	6,66	7,65	5,86	6,42	5,69	6,03	NA

Nota 1: NA significa que o dado não foi coletado. Nota 2: Os valores mensurados em janeiro e fevereiro foram descartados devido a problemas no sensor. Nota 3: Em dezembro, no Ponto 1 e no Ponto 3 foram feitas medições utilizando apenas o sensores HI.

Tabela 5 – Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) ao longo dos meses de amostragem.

Coliformes Totais (NMP/100 mL)	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1	1.732,90	>2419,6	>2419,6	1.299,70	>2419,6	>2419,6	1.986,30	1.046,20	1.011,20	410,60
RP2	1.986,30	920,80	>2419,6	960,60	>2419,6	>2419,6	>2419,6	>2419,6	>2419,6	>2419,6
RP3	2.419,60	2.419,60	>2419,6	>2419,6	727,00	>2419,6	>2419,6	>2419,6	>2419,6	>2419,6
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL)	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1	193,50	191,80	220,90	129,60	71,70	131,70	157,60	14,50	10,60	8,40
RP2	101,20	686,70	38,60	131,40	104,60	1.553,10	410,70	106,70	387,70	629,40
RP3	461,10	201,40	613,10	167,90	165,80	25,40	>2419,6	2.419,60	>2419,6	>2419,6

4.2.4 Condutividade elétrica e Salinidade

A condutividade elétrica indica o teor de sais dissolvidos na coluna d'água. Esse parâmetro não identifica os íons presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir indiretamente para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram na bacia de drenagem ocasionados por lançamentos de efluentes. Em ambientes sob influência da maré, esse parâmetro varia drasticamente, indo de níveis típicos de água doce (mais baixos) a valores próximos aos da água do mar (valores extremamente elevados, cerca de $50.000,00 \mu S/cm$), dependendo do ciclo de maré (maré alta ou baixa).

No Ponto 1, os valores de condutividade elétrica no curso d'água variaram entre $34,00 \mu S/cm$ e $312,00 \mu S/cm$ nas medições com o sensor HI e entre $50,90 \mu S/cm$ e $114,00 \mu S/cm$ nas medições com o sensor YSI. Já no Ponto 2, os valores de con-

dutividade elétrica no curso d'água variaram entre 29,00 $\mu S/cm$ e 198,00 $\mu S/cm$ nas medições com o sensor HI e entre 60,00 $\mu S/cm$ e 178,73 $\mu S/cm$ nas medições com o sensor YSI. Esses valores indicam boa qualidade da água observando exclusivamente este parâmetro.

O Ponto 3 apresentou os maiores valores de condutividade elétrica em comparação ao Ponto 1 e Ponto 2. Em maio de 2025, a condutividade elétrica do curso d'água atingiu o maior valor, aproximadamente 50.000,00 $\mu S/cm$. Conforme relato de campo, nessa campanha, o efeito da maré estava muito intenso no ponto de monitoramento. A partir da medição de vazão realizada foi possível identificar a ocorrência de valores negativos de vazão, ou seja, estava ocorrendo entrada de água do oceano no rio, causando a alteração da condutividade elétrica. O segundo maior valor registrado no Ponto 3, foi em julho 24.000,00 $\mu S/cm$ para o sensor YSI e 28.000,00 $\mu S/cm$ para o sensor HI. Nessa medição, o relato de campo aponta que a maré estava baixa. O menor valor registrado foi em novembro (82,00 $\mu S/cm$), quando durante a medição, a vazão estava vazante, ou seja, o escoamento estava ocorrendo de montante a jusante. Os valores obtidos durante as campanhas realizadas são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Condutividade elétrica (CE) ao longo de 2025 obtida pelos sensores HI e YSI.

CE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1 (HI)	34,0	49,0	42,0	78,0	113,0	250,00	183,0	312,0	56,0	56,0	113,0	68,0
RP1 (YSI)	NA	NA	70,1	98,4	54,8	89,8	95,5	79,0	50,9	70,0	114,0	NA
RP2 (HI)	37,0	29,0	41,8	69,0	153,0	76,0	68,0	59,0	105,0	37,0	198,0	36,0
RP2 (YSI)	NA	NA	69,0	121,0	97,6	69,4	104,8	73,9	122,7	60,0	178,7	NA
RP3 (HI)*	701,0	58,0	403,0	8.705,0	49.852,0	10.020,0	28.000,0	9.964,0	15,6	13,7	14,8	35,7
RP3 (YSI)	NA	NA	361,5	9.131,0	51.060,0	11.554,0	24.000,0	11.148,0	16.985,0	16.252,0	82,0	NA

*Os valores para o Ponto 3 nos meses de setembro a dezembro para a sonda HI estão inconsistentes.

Os valores observados para salinidade ao longo do ano nos três pontos de monitoramento apontam a influência da maré no Ponto 3. Enquanto no Ponto 1 e 2, os valores de salinidade variaram de 0,01‰ a 0,15‰, enquanto no Ponto 3, esse valor chegou a 32,80‰ em maio, campanha onde também verificou o maior valor de condutividade elétrica.

4.2.5 Potencial de Oxi-redução

O potencial de oxi-redução ou redox (ORP) da água mede a sua capacidade de oxidar ou reduzir substâncias. Agentes oxidantes, como o cloro, aumentam os valores de ORP, enquanto agentes redutores, como matéria orgânica em decomposição, promovem a redução dos valores de ORP. De acordo com Jardim (2014), a análise dos dados de ORP requer cautela, visto que nem sempre a cinética permite que as condições de equilíbrio termodinâmico sejam estabelecidas em ambientes complexos e que se alteram constantemente, como no caso de sistemas aquáticos naturais. A Tabela 7 apresenta os valores ao longo do ano de 2025 considerando os três pontos de monitoramento e os dois sensores utilizados. Valores negativos de ORP em cursos d'água indicam um ambiente redutor, caracterizado pela baixa disponibilidade de oxigênio dissolvido e alto consumo de elétrons, ou seja, sugerem processos de decomposição orgânica ocorrendo. No entanto, devido a variabilidade entre os sensores e a complexidade de análise desse parâmetro, os dados não são conclusivos.

Tabela 7 – Potencial de oxi-redução (ORP) dos três pontos monitorados (mV) ao longo de 2025 para os três pontos monitorados

ORP (mV)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mín	Máx
RP1 (HI)	179,3	262,5	137,4	138,7	157,6	134,9	198,9	122,6	170,5	210,5	220,9	169,6	122,6	262,5
RP1 (YSI)	NA	NA	241,0	140,0	23,0	-85,8	-46,9	140,2	9,1	-32,8	59,0	NA	-85,8	241,0
RP2 (HI)	206,0	305,3	115,4	115,4	87,4	-90,5	206,1	233,5	155,7	250,5	189,5	76,9	-90,5	305,3
RP2 (YSI)	NA	NA	206,1	168,0	20,8	200,6	-21,8	125,1	-10,2	-38,3	-37,0	NA	-38,30	206,1
RP3 (HI)	179,1	300,7	175,5	125,2	243,4	160,5	165,1	158,7	150,1	144,1	140,2	181,9	125,2	300,7
RP3 (YSI)	NA	NA	199,9	196,0	87,9	-9,4	89,5	158,6	13,8	-8,3	58,0	NA	-9,4	199,9

Nota 1: NA significa que o dado não foi coletado. Nota 2: Os valores mensurados em janeiro e fevereiro foram descartados devido a problemas no sensor. Nota 3: Em dezembro, no Ponto 1 e no Ponto 3 foram feitas medições utilizando apenas o sensores HI.

4.2.6 Cloro livre, Alcalinidade e Dureza total

Entre os meses de abril e dezembro, foram realizadas em laboratório as análises de cloro livre (Tabela 8), alcalinidade (Tabela 9) e dureza total (Tabela 10). Em quase todo o período de monitoramento e em todos os pontos, os valores foram 0,00 ppm. A ausência de cloro é esperada em rios naturais, pois o cloro é rapidamente consumido

por matéria orgânica. Apenas no Ponto 1 em dezembro houve registro de 20 ppm, valor muito elevado para águas naturais, onde o cloro livre é praticamente inexistente.

Tabela 8 – Cloro livre (ppm) ao longo de 2025

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1	0	0	0	NA	0	0	0	0	20
RP2	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
RP3	0	0	0	NA	0	0	0	0	0

Tabela 9 – Alcalinidade (ppm) ao longo de 2025

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1	0-20	50	10	NA	40	35	20	20	20
RP2	0-20	50	10	NA	40	40	20	20	20
RP3	0-20	20	20	NA	40	40	20	20	20

Tabela 10 – Dureza total (ppm) ao longo de 2025.

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RP1	50	20	20	NA	0	0	20	50	50
RP2	50	20	10	NA	0	0	20	50	50
RP3	450	450	200	NA	450	2500	200	50	200

Quanto a concentração de alcalinidade, observou-se valores semelhantes entre os pontos de monitoramento ao longo do ano. Já na concentração da dureza total, têm-se um aumento expressivo entre o Ponto 2 e o Ponto 3. Tal fato pode ser decorrente de entrada de água subterrânea, influência de formações geológicas carbonáticas dissolução de minerais no leito do rio e/ou aporte de efluentes agrícola ou doméstico ricos em sais.

4.3 MEDIÇÃO DE VAZÃO

As medições de vazão ocorreram em dois momentos, no dia 27 de maio de 2025 e no dia 11 de dezembro de 2025.

4.3.1 27 de maio de 2025

A campanha de campo realizada em 27 de maio de 2025 incluiu medições de vazão em três seções do rio monitorado. A escolha do equipamento utilizado em cada ponto considerou as características hidráulicas locais, como largura, profundidade e condições de escoamento.

No Ponto 1, localizado em um trecho mais estreito e raso do rio, a medição foi realizada com o velocímetro acústico FlowTracker 2, método adequado para pequenas seções de escoamento. A partir da medição de velocidades pontuais na seção transversal, estimou-se uma velocidade média do escoamento de $0,284 \text{ m/s}$, resultando em uma vazão de $0,198 \text{ m}^3/\text{s}$.

No Ponto 2, caracterizado por um trecho mais largo e profundo que o anterior, a medição foi realizada com um ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) instalado em uma embarcação de controle remoto. Entretanto, durante a medição observou-se forte influência do regime de maré, resultando em escoamento praticamente estagnado no momento da medição, isto é, às aproximadamente as 13 horas da tarde, o que levou à estimativa de vazão nula na seção.

No Ponto 3, também foi utilizado um ADCP embarcado em plataforma remotamente controlada, devido à maior profundidade e largura do canal. Contudo, a proximidade com a região estuarina gerou forte influência das marés, e as medições indicaram valores de vazão negativos, evidenciando a reversão temporária do escoamento. Esses valores não representam adequadamente a dinâmica de contribuição da bacia hidrográfica, mas sim o efeito hidrodinâmico da maré sobre o sistema.

4.3.2 11 de dezembro de 2025

A campanha de campo realizada em 11 de dezembro de 2025 teve como objetivo medir a vazão do Rio Saí Mirim em apenas duas seções distintas do rio, no Ponto 1 e no Ponto 2.

No Ponto 1, localizado mais próximo às nascentes do rio e distante da influência direta da maré, a medição foi realizada a vau utilizando o velocímetro acústico Flow-Tracker 2. A seção apresentava largura de aproximadamente 5,5 m e profundidade média de 0,297 m. A vazão obtida foi de $0,134 \text{ m}^3/\text{s}$, valor inferior ao registrado em campanha anterior realizada em 27/05/2025, quando a vazão medida foi de $0,198 \text{ m}^3/\text{s}$, indicando redução aproximada de 23 % no escoamento naquele trecho do rio.

No Ponto 2, localizado nas proximidades da captação de água do município, as medições foram realizadas ao longo de várias horas do dia com o objetivo de identificar possíveis variações da vazão associadas ao efeito de maré. Para isso, utilizou-se um ADCP, instalado em uma embarcação de controle remoto. Durante o período da manhã, as medições foram realizadas com o ADCP operando livremente na seção. No período da tarde, devido à redução significativa da velocidade do escoamento, o equipamento passou a ser operado com auxílio de uma corda conectada à embarcação, permitindo maior controle do deslocamento transversal.

Os resultados indicaram variação significativa da vazão ao longo do dia, com valores entre $5,6 \text{ m}^3/\text{s}$ e $4,2 \text{ m}^3/\text{s}$ durante as medições realizadas no período da manhã, e valores entre $1,6 \text{ m}^3/\text{s}$ e $0,9 \text{ m}^3/\text{s}$ nas medições realizadas no período da tarde. Essa redução substancial do escoamento está associada ao aumento do nível de maré, que provoca um efeito de bloqueio hidráulico parcial do escoamento fluvial, reduzindo a vazão observada na seção.

Apesar da influência da maré sobre o escoamento, as medições com ADCP não indicaram inversão do fluxo ao longo da coluna d'água, evidenciando que, no momento das medições, não ocorreu retorno direto da água do mar até o ponto de captação. Dessa forma, conclui-se que a maré atua reduzindo principalmente a vazão do rio, sem

provocar reversão significativa do escoamento na seção monitorada.

Também foram realizadas medições de qualidade de água ao longo do tempo nesta seção. Estas medições de qualidade de água não evidenciaram um aumento de condutividade característico de entrada da água do mar no rio, efeito conhecido como intrusão salina (Tabela 11). Entretanto, nota-se que no período da tarde, quando a vazão do rio era consideravelmente menor (80% menor), ocorreu um aumento da condutividade na superfície do corpo hídrico. Este fato indica uma possível contaminação do rio, proveniente de despejos que acontecem superficialmente. Esta contaminação pode ocorrer tanto quando a vazão é baixa ou alta do rio, mas é evidenciado quando o ocorre o represamento da água do rio, minimizando a renovação das águas. Esta contaminação pode ser evidenciada no local, onde um afluente com coloração diferente começa a se misturar a água do rio

Tabela 11 – Dados da medição em campo do Rio Saí Mirim. SPC representa a condutividade. O fundo encontra-se a 1,25 metros da superfície

Horário da medição		11:17		13:18		16:23	
Parâmetro	Unidade	Superfície	Fundo	Superfície	Fundo	Superfície	Fundo
Temperatura	°C	25,8	23,9	25,5	25,0	26,3	24,7
SPC	$\mu\text{S/cm}$	36,7	37,2	37,4	37,3	63,3	37,3
pH	–	5,99	5,68	6,51	5,65	6,94	6,24

Mais detalhes sobre os procedimentos de medição de vazão podem ser encontrados nos relatórios técnicos em anexo.

4.3.3 Considerações sobre a medição de vazão

No Ponto 1 temos uma vazão que variou de $0,134 \text{ m}^3/\text{s}$ para $0,198 \text{ m}^3/\text{s}$. Esta variação certamente tem relação período mais chuvoso do ano, mas de qualquer forma, observa-se que a ordem de grandeza da vazão não se alterou, e podemos considerar este rio como sendo de pequeno porte.

No Ponto 2 foi necessário realizar diversas medições para que fosse possível fazer estimativas de vazão (Figura 10). A vazão média foi estimada a partir da equação de regressão, considerando o ponto máximo até o ponto mínimo foi de $3,17 \text{ m}^3/\text{s}$.

Figura 10 – Relação dos pontos medidos - vazão com o tempo. Apresentação da regressão dos pontos medidos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Ponto 3, observou-se uma forte influência da maré, o que torna a medição de vazão pelos métodos propostos ineficientes, pois estas vazões se referem a descarga fluvial com baixa influência de maré.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os dados obtidos durante o monitoramento, alguns parâmetros não apontam alterações negativas na qualidade da água, como a turbidez e a condutividade elétrica. Entretanto, outros parâmetros, como pH, o oxigênio dissolvido e coliformes totais e termotolerantes, indicam a possibilidade de contaminação da água por lançamentos de efluentes domésticos. Esse tipo de poluição ocorre de forma pontual e contribui para o aumento de matéria orgânica e presença de patógenos na água. A degradação da qualidade das águas pode trazer prejuízos à saúde humana, às atividades econômicas e à biodiversidade. Destaca-se que o Ponto 3, mais à jusante do rio, é um local de recreação com contato primário e apresentou menores valores de concentração de oxigênio dissolvido e altos valores de coliformes termotolerantes a partir de setembro. Tal fato sugere que com o aumento do turismo e aumento a quantidade da população flutuante no verão, ocorre uma maior contribuição de lançamentos de esgoto doméstico bruto no rio, resultando na degradação da qualidade da água.

As coletas realizadas ao longo de 2025 contribuíram para a compreensão da qualidade da água no rio Saí Mirim, entretanto, entende-se a necessidade do monitoramento contínuo destas águas, ou seja, a coleta e análise periódica. Além das análises quantitativas dos parâmetros de qualidade, observa-se como positiva a proximidade com os residentes da região, visto que possibilitou uma melhor contextualização de cada ponto por meio dos seus relatos. Devido à importância deste rio para o município de Itapoá, recomenda-se fortemente o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água ao longo do tempo e ao longo do rio para ampliar a compreensão da saúde do rio identificando possíveis fontes de poluição difusa e pontual e, conseqüentemente, embasar tomadas de decisão para assegurar a qualidade da água. Por exemplo, dados que evidenciem degradação na área rural, à montante do rio, podem incentivar estratégias relacionadas ao pagamento por serviços ambientais para que os agricultores e demais usuários preservem as matas ciliares e nascentes. Já em áreas urbanas, ligações clandestinas de esgotamento sanitário podem ser localizados.

APÊNDICE A – RELATÓRIOS DE CAMPO

Relatório de saída de campo do dia 23/01/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autor: Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Júlio Cezar Tavares dos Santos, Franciele Maria Vanelli, Leonardo Romero Monteiro, Virgínia Grace Barros e Therezinha Maria Novais de Oliveira.

Lista de equipamentos: Sonda multiparâmetros Hanna modelo HI 98194, balde de inox com corda, potes com água destilada, turbidímetro, luvas de látex e drone. (Indicado levar uma pantaneira, para a próxima saída, por conta do ponto 3).

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o drone para fazer um reconhecimento aéreo da região em torno, da sonda para coletar parâmetros que foram medidos no momento e de um balde para coletarmos a água para a análise de turbidez (Figura 1). Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Equipamentos sendo utilizados em campo.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Percurso do trajeto: Partimos da UNIVILLE com o carro da Professora Therezinha sentido ao Ferry Boat, na Vigorelli (Figura 2). Após a travessia chegamos à Villa da Glória (SFS), e a partir daí fomos ao primeiro ponto de coleta. Enfrentamos uma estrada de chão complicada (com algumas elevações rochosas), mas foi possível fazer a travessia. Não se recomenda fazer este percurso com um carro pequeno.

Figura 2 – Deslocamento para os pontos via Ferro Boat.

Fonte: O autor, 2025.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'33"S 48°41'45"W (Google Maps)

Hora da realização da coleta: 12h03.

O ponto é localizado dentro de uma área cercada e aberta, com dois cavalos por perto e longe (uns 150 m) da área construída (Figura 3). À montante (Figura 4), a margem direita estava desbarrancada e à jusante (Figura 5) não havia nada obstruindo a circulação do rio. Por conta de ser uma área privada, foi sugerida uma realocação para a próxima saída de campo (Figura 6), sendo o novo ponto de coleta: 26°09'22" S 48°41'27" W (Google Maps), o qual passou a ser o novo Ponto 1 a partir das próximas medições. Os dados coletados em campo estão registrados em uma tabela abaixo (Tabela 1).

Figura 3 - Ponto 1: Entrada para acessar o rio e cavalos.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: Montante (ao canto percebe-se o desbarrancamento da margem).

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 5 – Ponto 1: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 6 – Realocação dos pontos de coleta.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados coletados em campo.

pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O.D. (%)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
6,36	0,01	34,0	13,70	1,16	23,3	179,3	7,73

Fonte: O autor, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00"S 48°37'58"W (Google Maps)

Hora da coleta: 12h55.

As medições foram realizadas sob uma ponte de madeira em más condições (Figura 7), que se localiza próxima do "Sistema Produtor de Itapoá" (ponto de captação para abastecimento urbano), com alguns canos apontados para o rio (Figura 8). Este ponto é mais largo, em relação ao Ponto 1. Em sentido à jusante, na margem direita, ao lado da estação, havia um afluente escuro (Figura 8). Esta é uma área bem isolada, sem moradias por perto e com muitas árvores ao redor (Figura 9). Os dados coletados em campo estão registrados em uma tabela abaixo (Tabela 2).

Figura 7 – Ponto 2: Ponte de madeira.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 8 – Ponto 2: Montante e mistura afluente e rio.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 9 - Ponto 2: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Tabela 2 – Ponto 2: Dados coletados em campo. F indica fundo e S, superfície.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D. (%)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial de Redox (mV)	Turbidez (NTU)
F	5,94	0,01	32,0	18	1,62	24,86	245,8	8,46
S	6,04	0,02	37,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$	13	1,10	25,25	206	NA

Fonte: O autor, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21"S 48°36'17"W (Google Maps)

Hora da coleta: 13h45.

Esta é uma região mais movimentada com a presença de banhistas (Figura 10) e com aluguel de pranchas nas proximidades do rio. Em relação às margens: na margem esquerda, o manguezal está conservado (Figura 11), enquanto que na margem direita (local de acesso para a coleta,

realizada a aproximadamente 6 metros da areia) há algumas construções e uma extensão de areia (Figura 12). No local, há uma placa indicando “imprópria para banho”. Existe uma rampa de concreto que liga a rua à areia da margem direita do rio que possibilita o acesso de embarcações na água com ajuda de carretas para carros. Os dados coletados em campo estão registrados na Tabela 3.

Figura 10 – Ponto 3: Jusante e banhista.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 11 – Ponto 3: Realizando medição.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Figura 12 – Ponto 3: Montante

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Tabela 3 – Ponto 3: Dados coletados em campo.

pH	Salinidade (‰)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D. (%)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial de Redox (mV)	Turbidez (NTU)
5,82	0,34	701,0	2,30	0,20	28,02	179,1	4,28

Fonte: O autor, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 21/02/2025.

Autor: Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Júlio Cezar Tavares dos Santos, João Luiz da Rocha Borin, Leonardo Romero Monteiro e Mileine Girardi Bernardi.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada, pantaneira e frascos esterilizados.

Procedimento de coleta: Para a análise de turbidez com o turbidímetro, utilizamos o balde para coletar a água para e, *in loco* por meio da sonda, os demais parâmetros foram medidos na hora. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma água. Com a mesma água do balde, utilizamos os frascos esterilizados para armazenar a amostra da água do ponto de coleta. Em relação à medição do mês anterior, o nível do rio em todos os pontos, se mostrou maior. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Percurso do trajeto: Saímos 7h30 da Univille, com todos os equipamentos, sentido à Itapoá pela BR, pois a estrada de acesso ao Ponto 1 é menos complicada para se acessar com carro baixo. Há uns 15 minutos de chegar ao ponto, pegamos trânsito, pois o asfalto estava sendo reformado.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W

Hora da coleta: 9h13min.

Fica localizado sob uma ponte no meio da estrada. Para montante, nas margens há vegetação preservada com algumas árvores altas (Figura 1). Ao lado, na margem esquerda à montante e à jusante (Figura 2), do rio possui uma plantação de arroz e logo ali perto (uns 100 m) há uma plantação de mandioca, em cima de um morro. No acesso à plantação de mandioca havia sacos de possíveis agrotóxicos ao lado do rio (Figura 3), na margem direita à jusante. Não se notou presença de seres vivos aos arredores. Na Figura 4 são apresentados os dados da sonda YSI ProDSS que podem ser comparados com a Tabela 1, que tem os dados da sonda HI 98194.

Figura 1 – Ponto 1: Montante e ao lado plantação de arroz.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 2 – Ponto 1: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 3 – Ponto 1: Portão de acesso à plantação de mandioca e possíveis sacos de agrotóxicos.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: Dados da sonda YSI ProDss.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados coletados em campo, sonda HI 98194 + Turbidímetro.

pH	Salinidade (%)	Condutividade (µS/cm)	O.D. (%)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
6,58	0,02 PSU	49,0	40,0	3,33	23,71	262,5	7,29

Fonte: O autor, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W

Hora da coleta: 10h10min.

Em relação à última visita ao ponto, houve poucas mudanças. A mistura de afluente com rio estava bem menor (Figura 5), o nível do rio estava maior (Figura 6) e a medição foi apenas superficial. À jusante, em relação a última visita ao Ponto 2, a vegetação se apresentou inalterada (Figura 7). Na Figura 8 temos os dados da sonda YSI ProDSS que podem ser comparados com a Tabela 2, que tem os dados da sonda HI 98194.

Figura 5 – Ponto 2: Montante margem direita e mistura de afluente.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: Montante margem esquerda.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 7 – Ponto 2: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Figura 8 – Ponto 2: Dados da sonda YSI ProDss.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Tabela 2 – Ponto 2: Dados coletados em campo, sonda HI 98194 + Turbidímetro.

pH	Salinidade (‰)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D. (%)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
5,54	0,01	29,0	10,09	0,84	25,0	305,3	8,6

Fonte: O autor, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 10h52min.

À montante, na margem direita, havia um barco pesqueiro e muitas aves (Figura 9). À jusante na margem direita, uma obra de fixação de margem (Figura 10). Algumas pessoas estavam pescando. Foi utilizado da pantaneira para adentrar o rio para coleta (água de uns 6 m da margem) (Figura 11). Na figura 12 são apresentados os dados da sonda YSI ProDSS que podem ser comparados com a Tabela 3, que tem os dados da sonda HI 98194.

Figura 9 – Ponto 3: Montante margem direita com barco pesqueiro e aves.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 10 – Ponto 3: Jusante obra na margem direita.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 11 – Ponto 3: Coletando água com balde inox.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Figura 12 – Ponto 3: Dados da sonda YSI ProDSS.

Fonte: Acervo pessoal de João Luiz da Rocha Borin, 2025.

Tabela 3 – Ponto 3: Dados coletados em campo, sonda HI 98194 + Turbidímetro.

pH	Salinidade (‰)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D. (%)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
5,58	0,03	58,0	16,09	1,34	25,8	300,7	6,55

Fonte: O autor, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 29/03/2025.

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada, pantaneira e frascos esterilizados.

Procedimento de coleta: Para a análise de turbidez, utilizamos o balde para coletar a água e, *in loco* por meio das sondas, os demais parâmetros foram medidos na hora. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma água. Com a mesma água do balde, utilizamos os frascos esterilizados para armazenar a amostra da água do ponto de coleta. Em relação à medição do mês anterior, o nível do rio em todos os pontos, se mostrou menor. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Percorso do trajeto: Saímos 7h30min da UDESC, com todos os equipamentos, sentido à Itapoá pela BR, pois a estrada que dá acesso ao Ponto 1 é menos complicada para se acessar com carro baixo.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 8h57min.

Em relação à última visita, a mata nas margens tanto à montante (Figura 1) quanto à jusante cresceram e, ainda à jusante, havia um bambu atravessado no meio do rio (Figura 2), porém não interferia no fluxo naquela região. Na Figura 3 temos os dados da sonda HI 98194 que podem ser comparados com a (Figura 4), que tem os dados da sonda YSI ProDSS. Na Tabela 1 encontram-se os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 1 – Ponto 1: Montante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 2 – Ponto 1: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 3 – Ponto 1: Dados da sonda HI98194.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: Dados da sonda YSI ProDSS.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,50		70,1	7,83	23,6	241,0	17,25
HI + Turbidímetro	6,81	0,02	42,00	5,80	23,69	137,40	8,00

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	1.732,90
Coliformes Fecais (NMP)	193,50

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 9h59.

Em relação à última visita ao ponto, houve poucas mudanças. O nível do rio estava baixo (Figura 5), à jusante a vegetação se apresentou inalterada (Figura 6), uma rampa de concreto que dá acesso ao rio (Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 7), a mistura de afluentes com rio estava bem menor (Figura 8) e a medição foi apenas superficial. Na Figura 9 são apresentados os dados da sonda HI 98194 que podem ser comparados com a Figura 10, que tem os dados da sonda YSI ProDSS. Na Tabela 3 encontram-se os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 5 – Ponto 2: Montante.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 7 – Ponto 2: Rampa de concreto.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 8 – Ponto 2: Mistura de afluentes.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 9 – Ponto 2: Dados da sonda HI98194.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Figura 10 – Ponto 2: Dados da sonda YSI ProDSS.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,41		41,8	2,88	24,4	206,1	14,62
HI + Turbidímetro	7,26	0,04	69,00	5,59	20,50	115,40	5,47

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	1.986,30
Coliformes Fecais (NMP)	101,20

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W.

Hora da coleta: 11h06.

Em relação à última visita ao ponto, o número de aves na região era quase nulo (Figura 11) e, para além disso, havia na região uma movimentação de banhistas (Figura 12). Durante a coleta, um morador local, nos abordou para apresentar a Associação de Proteção da Reserva do Mangue – APREMAI, e comentar que, à montante, há descarte de resíduos orgânicos oriundos da pesca diretamente no rio (Figura 13). Para coleta (uns 2 m da margem) foi utilizado da pantaneira para adentrar o rio (Figura 14). Na (Figura 15) temos os dados da sonda HI 98194 que podem ser comparados com a (Figura 16), que tem os dados da sonda YSI ProDSS. Na Tabela 5 encontram-se os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 11 – Ponto 3: Montante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 12 – Ponto 3: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 13 – Ponto 3: Associação de Proteção da Reserva do Manguê.

Fonte: Galeria APREMAI, 2022.

Figura 14 – Ponto 3: Momento da coleta.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 15 – Ponto 3: Dados da sonda HI98194.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 16 – Ponto 3: Dados da sonda YSI ProDSS.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,80		361,5	3,83	25,7	199,9	23,81
HI + Turbidímetro	6,08	0,19	403,00	4,05	25,78	175,50	12,60

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	2.419,60
Coliformes Fecais (NMP)	461,10

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 24/04/2025.

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Ana Maria Plucinski, Leonardo Romero Monteiro, Mileine Girardi Bernardi e Virgínia Grace Barros.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos do balde para coletarmos a água (Figura 1, esquerda) para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos na hora (Figura 1, direita). Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Em relação à medição do mês anterior, o nível do rio em todos os pontos, se mostrou menor. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Esquerda: Coleta da água do rio. Direita: Medição dos parâmetros em campo.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Percorso do trajeto: Saímos 7h30 da UDESC com o carro da universidade, com todos os equipamentos, sentido à Itapoá pela BR-101. Considerando o primeiro ponto, o acesso pela BR é menos complicado para carros de passeio do que indo pelo ferry-boat.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 8h40min.

Em relação à última visita, as vegetações nas margens tanto à montante (Figura 2, direita) quanto à jusante permaneceram praticamente inalteradas, mesmo com um maquinário agrícola estacionado ao lado da margem a jusante (Figura 2, esquerda). A equipe de operação (Figura 3, esquerda) extraiu uma amostra da água com o balde (Figura 3, direita) para medição dos parâmetros, tal como descrito no **Procedimento de Coleta**. Na Tabela 1 encontram-se os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, Montante. Direita: Ponto 1, Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi (esquerda) e Leonardo Romero Monteiro (direita), 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, Equipe de operação. Direita: Ponto 1, Amostra da cor da água do rio.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,43	0,04	98,4	8,24	20,20	140,0	14,63
HI + Turbidímetro	6,56	0,04	78,0	6,44	20,03	138,7	5,94

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	191,80
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	0 - 20
pH	8,00
Dureza Total (ppm)	50,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 9h23min.

Em relação à última visita a este ponto, ocorreram poucas mudanças. O nível do rio estava baixo visto da montante (Figura 4 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**), à jusante a vegetação se apresentou com poucas alterações (Figura 5). A ponte que passa sobre o rio foi reformada (Figura 6, esquerda) e a medição foi com coleta de água superficial (Figura 6, direita). Nas proximidades havia uma placa do Instituto do Meio Ambiente – IMA, informando sobre o projeto de recuperação da vegetação nativa (Figura 7). Na Tabela 3 há os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 4 – Ponto 2: Montante.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 5 – Ponto 2: Jusante

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 6 – Esquerda: Ponto 2, Ponte reformada. Direita: Ponto 2, Amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 7 – Ponto 2: Placa do IMA

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Tabela 2 – Ponto 2: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade (μS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,88	0,05	121,0	6,12	20,6	168,0	12,37
HI + Turbidímetro	7,26	0,04	69,0	5,59	20,5	115,4	5,47

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	920,80
Coliformes Fecais (NMP)	686,70
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	0 - 20
pH	8,00
Dureza Total (ppm)	50,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 10h03.

À montante (Figura 8), não houve alterações significativas na paisagem, tal como à jusante (Figura 9). Conforme o padrão das últimas medições, a coleta da amostra de água ocorreu à seis metros da margem (Figura 10) e por meio da coleta com balde foi medido os parâmetros no local (Figura 11). Entretanto, logo antes (aproximadamente 5 minutos) da medição ocorrer passou por ali uma embarcação. Na Tabela 5 há os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 8 – Ponto 3: Montante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 9 – Ponto 3: Jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Romero Monteiro, 2025.

Figura 10 – Ponto 3: Coleta da água.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 11 – Ponto 3: Amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Tabela 3 – Ponto 3: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,23	5,17	9131,0	5,13	22,2 $^{\circ}\text{C}$	196,0	13,13
HI + Turbidímetro	5,62	5,17	8705,0	4,60	22,7	125,2	5,32

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	2.419,60
Coliformes Fecais (NMP)	201,40
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	0 - 20
pH	7,80
Dureza Total (ppm)	450,00

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 27/05/2025.

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Ana Maria Plucinski, Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, Flow Tracker, ADCP, notebook, embarcação de controle remoto, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos do balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos na hora. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada (*Figura 1*). Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas analisadas em campo para, posteriormente, serem realizadas avaliação de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos. Neste mês de maio, para além do procedimento padrão de coleta, acrescentamos a coleta de vazão dos pontos, sendo que cada ambiente exige um tipo de instrumento para medição (*Figura 2*).

Figura 1 – Procedimento de coleta para avaliação de qualidade.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 2 – Procedimento de coleta para avaliação da vazão.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Percurso do trajeto: Saímos 9h00 da UDESC com o carro da universidade, com parte dos equipamentos, e fomos à Univille para buscar o restante dos equipamentos e a Ana Maria Plucinski. Seguimos sentido à Itapoá pela BR-101. Considerando o primeiro ponto, o acesso pela BR é menos complicado para carros de passeio do que pelo *ferry-boat*.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 10h30min.

Em relação à última visita, as vegetações nas margens tanto à montante (Figura 3, esquerda) quanto à jusante apresentaram-se mais densas, mesmo com um maquinário agrícola estacionado ao lado da margem direita a jusante (Figura 3, direita). Nas proximidades do ponto, havia rastros de pneus na terra molhada, sinalizando uma extração da safra de arroz que é plantado aos arredores do rio (Figura 4) e existiam sacos plásticos danificados de possíveis produtos químicos na margem direita à jusante. A equipe de operação extraiu uma amostra da água com o balde para medição dos parâmetros (Figura 5), tal como descrito no **Procedimento de Coleta**. Por conta do rio, nesse trecho, ser mais raso e estreito, para medição da vazão foi utilizado o instrumento Flow Tracker 2 (Figura 6). Na Tabela 1 encontram-se os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório. O valor de vazão obtido no local foi de 0,198 m³/s, e o escoamento possui uma velocidade média de 0,284 m/s. O relatório de medição do equipamento encontra-se em anexo a este documento.

Figura 3- Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante com maquinário.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 1, rastros do lado direito à montante; Direita: Ponto 1, rastros do lado esquerdo à jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 5 – Ponto 1: Amostra de água coletada.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 6 – Ponto 1: Medição da vazão com Flow Tracker.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski e do Autor, respectivamente, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,44	0,02	54,8	8,18	20,8	23,0	11,69
HI + Turbidímetros	6,38	0,05	113,0	4,30	20,8	157,6	5,55 e 7,4

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	220,90
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	50,00
pH	8,00
Dureza Total (ppm)	20,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 13h09min.

As paisagens tanto à montante (Figura 7, esquerda) **Erro! Fonte de referência não encontrada.** quanto à jusante (Figura 7, direita) **Erro! Fonte de referência não encontrada.** se apresentaram com poucas alterações, em comparação à medição do mês anterior. Ao chegar ao local, nos deparamos com a ponte, que passa sobre o rio, danificada (Figura 8, esquerda). A equipe de operação extraiu uma amostra da água com o balde para medição dos parâmetros (Figura 8, direita), tal como descrito no **Procedimento de Coleta**. Por conta do rio, nesse trecho, ser mais fundo e largo, para medição da vazão foi utilizado o ADCP em uma embarcação controlada remotamente (Figura 9), entretanto, o efeito de maré estava muito intenso no local e a água estava estagnada, levando a vazão a ser nula no local. Antes e após as medições, teve a circulação de veículos na região e vale destacar que há alguns metros do ponto está sendo construída uma Estação de Tratamento de Água – ETA. Na Tabela 3 há os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos em análise de laboratório.

Figura 7 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 8 – Esquerda: Ponto 2, Ponte reformada. Direita: Ponto 2, Amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal de Mileine Girardi Bernardi, 2025.

Figura 9 – Ponto 2: Medição da vazão com ADCP por controle remoto.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski e do Autor, respectivamente, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,29	0,04	97,6	6,00	21,7	20,8	16,75
HI + Turbidímetro	6,01	0,07	153,0	4,52	21,8	87,4	9,66 e 11,7

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	38,60
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	50,00
pH	8,50
Dureza Total (ppm)	20,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 14h35.

Nesta última saída o rio estava com suas águas elevadas e agitadas por conta do forte vento, tanto a montante (Figura 10, esquerda) **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, quanto à jusante (Figura 10, direita) **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, onde estavam dando continuidade as obras costeiras, já mencionadas em outros relatórios. Na faixa de areia, tinham pessoas pescando com varas de pesca no rio. Conforme o padrão das últimas medições, a coleta da amostra de água ocorreu à onze metros da margem (Figura 11, esquerda) e por meio da coleta com balde foi seguido o **Procedimento de Coleta** (Figura 11, direita). Durante a coleta, notou-se matéria em suspensão na amostra de água, assim como espumas marrons (Figura 12, esquerda) que vinham da jusante para montante e se fixavam nas margens do rio (Figura 12, direita). Por conta do rio, nesse trecho, ser mais fundo e largo, para medição da vazão foi utilizado o ADCP em uma embarcação controlada remotamente. Novamente, o efeito da maré estava muito intenso nesta região, e as medições forneceram vazões negativas, as quais não representam a dinâmica da água na bacia hidrográfica. Na Tabela 5 há os dados de ambas as sondas utilizadas para mensuração dos parâmetros no momento de medição. A Tabela 6 apresenta os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 10 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 11 – Esquerda: Ponto 3, coleta da amostra de água; Direita: Ponto 3, medição da qualidade em campo.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 12 – Esquerda: Ponto 3, espumas dispersas pelo rio; Direita: Ponto 3, espumas fixadas na margem.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI ProDSS e HI98194, respectivamente.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	7,94	33,5	51060,0	7,24	24,2	87,9	15,89
HI + Turbidímetro	7,96	32,8 PSU	49852,0	5,17	24,2	243,4	8,36 e 13,8

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	613,10
Coliformes Fecais (NMP)	>2419,6
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	8,40
Dureza Total (ppm)	450,00

Fonte: A autora, 2025.

Considerações sobre a medição de vazão.

Notou-se forte efeito de maré as seções 2 e 3. Para que seja possível avaliar a vazão nestes locais, necessita-se de análises extensas e medições de ao menos hora em hora ao longo uma parte do dia. Assim, na próxima campanha de medição de vazão, o procedimento na seção 1 será mantido. Na seção 3, por estar muito próximo do mar, é um local inviável para realizar medições com o objetivo de se ter a reposta da bacia hidrográfica sem a influência direta do mar. Já, na seção 2, pretende-se fazer um conjunto de medições em um único dia. A estratégia será amadurecida para a próxima campanha de medição de vazão.

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site	1
Número do Site	ITAPOA
Operador(es)	Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo	1_20250527-113434.ft
Comentário	

Horário de início	27/05/2025 10:55	Tipo de sensor	Configuração Principal
Horario final	27/05/2025 11:31	Número de Série do Display	FT2H1938007
Latitude do ponto de partida	-	Número de Série do Sensor	FT2P1939010
Longitude do ponto de partida	-	Versão Firmware	1.30
Mecanismo de Cálculo	FlowTracker2	Versão do software do Display	2.0

Número de Estações	Interval Med (s)	Descarga Total (m³/s)
10	40	0,198

Largura Total (m)	Área Total (m²)	Perímetro molhado (m)
2,000	0,700	2,116

SNR médio (db)	Profundidade média (m)	Velocidade média (m/s)
38,072	0,350	0,284

Temp média (°C)	Máxima profundidade (m)	Velocidade máxima (m/s)
20,666	0,520	0,549

Incerteza de Vazão		
Categoria	ISO	IVE
Exatidão	1,0%	1,0%
Profundidade	0,2%	2,4%
Velocidade	0,8%	3,9%
Largura	0,2%	0,2%
Método	2,4%	
Número de Estações	5,1%	
Completamente	5,8%	4,7%

Equação de Vazão	Meia Secção
Incerteza da Vazão	ISO
Referência de Vazão	Medido

Configurações de Coleta de Dados	
Salinidade	0,000 pss
Temperatura	-
Velocidade do som	-
Correção do suporte	0,000 %

Resumo geral

Não foram feitas edições neste arquivo
Avisos de controle de qualidade

10/06/2025 10:12:10

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site 1
Número do Site ITAPOA
Operador(es) Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo 1_20250527-113434.ft
Comentário

Configurações dos avisos da estação	
Caudal da estação OK	Vazão da estação < 5,000%
Alerta de descarga da estação	5,000% >= Vazão da estação < 10,000%
Vazão máxima da estação	Vazão da estação >= 10,000%

10/06/2025 10:12:10

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site 1
Número do Site ITAPOA
Operador(es) Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo 1_20250527-113434.ft
Comentário

Resultados da medição													
Est#	Tempo	Localização (m)	Método	Profundidade (m)	% Profundidade	Profundidade de Medição (m)	Amostras	Velocidade (m/s)	Correção	Velocidade Média (m/s)	Área (m ²)	Vazão (m ³ /s)	%Q
0	10:55	0,000	Nenhum	0,480	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000
1	10:55	0,100	0,2/0,8	0,520	0,200	0,104	80	0,538	1,000	0,538	0,052	0,028	14,109
1	10:55	0,100	0,2/0,8	0,520	0,800	0,416	80	0,539	1,000	0,538	0,052	0,028	14,109
2	11:01	0,200	0,2/0,8	0,500	0,200	0,100	80	0,420	1,000	0,484	0,050	0,024	12,205
2	11:01	0,200	0,2/0,8	0,500	0,800	0,400	80	0,549	1,000	0,484	0,050	0,024	12,205
3	11:08	0,300	0,2/0,8	0,500	0,200	0,100	80	0,336	1,000	0,375	0,075	0,028	14,193
3	11:08	0,300	0,2/0,8	0,500	0,800	0,400	80	0,415	1,000	0,375	0,075	0,028	14,193
4	11:13	0,500	0,6	0,400	0,600	0,240	80	0,367	1,000	0,367	0,080	0,029	14,809
5	11:16	0,700	0,6	0,420	0,600	0,252	80	0,314	1,000	0,314	0,105	0,033	16,621
6	11:20	1,000	0,6	0,400	0,600	0,240	80	0,273	1,000	0,273	0,120	0,033	16,537
7	11:23	1,300	0,6	0,340	0,600	0,204	80	0,185	1,000	0,185	0,102	0,019	9,490
8	11:27	1,600	0,6	0,250	0,600	0,150	80	0,044	1,000	0,044	0,088	0,004	1,946
9	11:31	2,000	Nenhum	0,020	0,000	0,000	0	0,000	1,000	0,044	0,004	0,000	0,089

10/06/2025 10:12:10

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site 1
Número do Site ITAPOA
Operador(es) Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo 1_20250527-113434.ft
Comentário

Configurações do controle de qualidade	
Alteração da profundidade máxima	50,000%
Alteração do espaçamento máximo	100,000%
Limite de SNR	10,000 db
Limite do erro padrão	0,010 m/s
Limite de picos	10,000%
Ângulo máximo de velocidade	20,000 g
Ângulo máximo de tilt	5,000 g

Est#	Tempo	Localização (m)	Método	Profundidade (m)	% Profundidade	Profundidade de Medida (m)	Avisos
1	10:55	0,100	0,2/0,8	0,520	0,200	0,104	Alta % Pdr de Vazão
1	10:55	0,100	0,2/0,8	0,520	0,800	0,416	Alta % Pdr de Vazão
2	11:01	0,200	0,2/0,8	0,500	0,200	0,100	Erro Padrão > QC, Alta % Pdr de Vazão
2	11:01	0,200	0,2/0,8	0,500	0,800	0,400	Erro Padrão > QC, Alta % Pdr de Vazão
3	11:08	0,300	0,2/0,8	0,500	0,200	0,100	Erro Padrão > QC, Alta % Pdr de Vazão
3	11:08	0,300	0,2/0,8	0,500	0,800	0,400	Erro Padrão > QC, Alta % Pdr de Vazão
4	11:13	0,500	0,6	0,400	0,600	0,240	Alta % Pdr de Vazão
5	11:16	0,700	0,6	0,420	0,600	0,252	Alta % Pdr de Vazão
6	11:20	1,000	0,6	0,400	0,600	0,240	Alta % Pdr de Vazão
7	11:23	1,300	0,6	0,340	0,600	0,204	Ângulo de Velocidade > QC
8	11:27	1,600	0,6	0,250	0,600	0,150	Ângulo de Velocidade > QC
9	11:31	2,000	Nenhum	0,020	0,000	0,000	Profundidade Água > QC

10/06/2025 10:12:10

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site 1
Número do Site ITAPOA
Operador(es) Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo 1_20250527-113434.ft
Comentário

Beam 1	
Beam 2	

Beam Check Automático Horário de início 27/05/2025 10:51:49

Beam Check Automático Avisos de controle de qualidade
Sem alertas do controle de qualidade

10/06/2025 10:12:10

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site 1
Número do Site ITAPOA
Operador(es) Leo/Ana/Julio
Nome do Arquivo 1_20250527-113434.ft
Comentário

Beam 1	
Beam 2	

Beam Check Automático Horário de início 27/05/2025 10:51:49

Beam Check Automático Avisos de controle de qualidade
Sem alertas do controle de qualidade

10/06/2025 10:12:10

Relatório de saída de campo do dia 26/06/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Ana Maria Plucinski, Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, frascos esterilizados, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos do balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos na hora. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para análise de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Percorso do trajeto: Saímos 7h00 da UDESC com o carro da universidade, com parte dos equipamentos, e fomos à Univille para buscar o restante dos equipamentos e a Ana Maria Plucinski. Seguimos sentido à Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 8h25min.

As margens tanto à montante (Figura 2, esquerda) quanto à jusante (Figura 2, direita) se apresentaram estáveis. Entretanto, ao lado da margem direita à jusante havia sacos plásticos semelhantes aos da última medição (Figura 3) e em ambos os lados do rio, havia marcas de pneu de trator (Figura 3). Durante a coleta, houve a circulação de carros sobre a ponte que passa sobre o rio. O processo de coleta seguiu o **Procedimento de Coleta** descrito no início do relatório (Figura 4). Vale destacar que mais ao fim da medição, começou a garoar no ponto. A Tabela

1 Tabela 1 apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2- Esquerda: Ponto1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 3 – Ponto1: Sacos plásticos e marcas de pneus.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: Etapas da coleta.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,03	0,03	89,8	9,31	14,8	-85,8	8,26
HI + Turbidímetros	6,64	0,12	250,0	8,13	14,87	134,9	79,0

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	1.299,70
Coliformes Fecais (NMP)	129,60
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (Ppm)	10,00
PH	6,20
Dureza Total (Ppm)	20,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 9h16.

Semelhantemente ao primeiro ponto, tanto a montante (Figura 5, esquerda) quanto a jusante (Figura 5, direita), o ambiente se manteve estável. Entretanto, o afluente da margem esquerda à montante, teve suas margens alteradas (Figura 6, esquerda), em decorrência da construção da ETA há alguns metros deste ponto de medição. Vale ressaltar que a ponte que foi reformada, encontrava-se em más condições (Figura 6, direita) com fragilidades em sua estrutura. Assim como descrito no início, respeitou-se o **Procedimento de Coleta** (Figura 7). Outro aspecto que vale ressaltar é que mais ao fim da medição, começou a garoar no ponto. A Tabela 3 apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 5 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 6 – Esquerda: Ponto 2, afluente; Direita: Ponto 2, ponte fragilizada.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 7 – Ponto 2: Etapas da coleta.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,76	0,04	69,4	8,14	13,7	200,6	12,18
HI + Turbidímetros	6,19	0,04	76,0	6,54	13,89	-90,5	5,53

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	960,60
Coliformes Fecais (NMP)	131,40
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (Ppm)	10,00
PH	6,25
Dureza Total (Ppm)	10,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W.

Hora da coleta: 9h57min.

Na margem esquerda a montante, haviam aves, mais distante do ponto de coleta, e um barco de pesca atracado (Figura 8, esquerda), enquanto à jusante o ambiente se apresentou estável, com a obra costeira parada e algumas de pneus na areia (Figura 8, direita). Na margem direita à jusante, havia uma espuma com areia (Figura 9), provavelmente advinda da obra costeira que está sendo feita na região. Um detalhe extra quanto a coleta neste ponto, referente ao **Procedimento de Coleta** (Figura 10), é que para a amostra de água, foi preciso adentrar ao rio para encher o balde, a aproximadamente 4 metros da margem. A Tabela 5 apresenta os dados de campo por ambas as sondas. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 8 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 9 – Ponto 3: Espuma com areia.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 10 – Ponto 3: Etapas da coleta.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,27	6,68	11554	6,66	17,40	-9,4	8,80
HI + Turbidímetros	6,62	5,68	10020	6,05	17,56	160,5	3,55

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	167,9
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	6,50
Dureza Total (ppm)	200,00

Fonte: A autora, 2025.

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Ana Luiza Schreiber Cordeiro, Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos do balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos na hora. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para análise de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal de Ana Luiza Schreiber Cordeiro, 2025.

Percorso do trajeto: Saímos 7h00 da UDESC com o carro da universidade, com parte dos equipamentos, e fomos à Univille para buscar o restante dos equipamentos. Seguimos sentido à Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 8h55min.

As margens tanto a montante (Figura 2, esquerda) quanto a jusante (Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Entretanto, percebe-se que a mata se faz mais densa. Semelhantemente a outros meses, havia sacos plásticos abertos (Figura 3) próximos ao ponto de

coleta. A Tabela 1 apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 apresenta os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 3 – Ponto 1: Sacos plásticos e marcas de pneu.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S/cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,46	0,04	95,5	9,09	16,5	-46,9	8,12
HI + Turbidímetros	6,56	0,09	183	6,22	16,36	198,9	6,84

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	> 2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	71,70

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 9h58

As margens tanto a montante (Figura 4, esquerda) quanto a jusante (Figura 4, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o afluente (Figura 5, esquerda) que teve suas margens alteradas, conforme foi inteirado em relatórios anteriores. A coloração da amostra coletada apresentava uma cor turva (Figura 5, direita). A Tabela 3 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Luiza Schreiber Cordeiro, 2025.

Figura 5 – Esquerda: Ponto 2, afluente; Direita: Ponto 2, amostra da água do rio.

Fonte: Acervo pessoal do Ana Luiza Schreiber Cordeiro, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,23	0,04	104,8	8,54	18,4	-21,8	12,36
HI + Turbidímetros	6,73	0,03	68,0	6,53	18,4	206,1	12,2

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	104,60

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 11h45

As margens tanto a montante (Figura 6, esquerda) quanto a jusante (Figura 6, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Notou-se uma grande presença de aves à montante, próximas da margem esquerda. No dia da coleta, a maré estava baixa, se comparada à outras medições anteriores. Vale destacar que a obra costeira, já mencionada, estava parada. A coloração da amostra coletada apresentava uma cor translúcida (Figura 7, direita). A Tabela 5 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 6 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 7 – Ponto 3: Coleta de amostra da água do rio.

Fonte: Acervo pessoal do Ana Luiza Schreiber Cordeiro, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	7,31	17,61	24.000	7,65	20,0	89,5	2,03
HI + Turbidímetros	6,94	15,19	28.000	5,28	20,02	165,1	4,24

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	727,00
Coliformes Fecais (NMP)	165,80

Fonte: A autora, 2025.

Autores: Ana Maria Plucinski e Júlio Cezar Tavares dos Santos.

Operadores: Ana Maria Plucinski, Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Laboratórios e Projetos envolvidos:

- Laboratório de Ciências das Águas - LaCiA (UDESC)
- Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas – CHBB (UNIVILLE)

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos *in situ*. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para medição de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Percurso do trajeto: Saímos 8h30 da UDESC com o carro da universidade, com parte dos equipamentos, e fomos à Univille para buscar o restante dos equipamentos e a Ana Maria Plucinski. Seguimos sentido à Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 9h56.

As margens tanto a montante (

Figura 2, esquerda) quanto a jusante (

Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Entretanto, percebe-se um assoreamento do rio (Figura 3, esquerda) no sentido à jusante e placas de sinalização instaladas para demarcar a ponte (Figura 3, direita). Além disso, notou-se marcas de pneus (Figura 4, esquerda) ao lado do ponto e que a cor da amostra era translúcida (Figura 4, direita). A

Tabela 1 apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Formatado: Normal, Justificado

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, assoreamento; Direita: Ponto 1, placas de sinalização.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 1, marcas de pneu; Direita: Ponto 1, amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Formatado: Espaço Depois de: 0 pt

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,72	0,03	79,0	8,80	17,6	140,2	8,64
HI + Turbidímetros	6,86	0,15	312,0	7,01	17,67	122,6	8,32

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	131,70
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (Ppm)	40,00
PH	8,40
Dureza Total (Ppm)	0,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 10h51

As margens tanto a montante (

Figura 5, esquerda) quanto a jusante (

Figura 5, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o canal afluente (Figura 6) que teve suas margens alteradas, conforme foi inteirado em relatórios anteriores. Destaca-se que o escoamento do rio era em sentido a jusante. Foram feitas duas medições (superficial e profunda), para possibilitar a detecção da cunha salina (

Figura 7). A Tabela 3 traz os dados no momento da coleta. Nesta medição não foi possível verificar este efeito, pois os valores de condutividade foram próximos e baixos. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 5 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: afluente.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 7 – Ponto 2: medição superficial e profunda.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade (µS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,93	0,03	73,9	6,24	17,1	125,1	18,10
HI + Turbidímetros	5,48	0,03	59,0	5,63	17,27	233,5	16,7

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	1.553,10
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (Ppm)	40,00
PH	8,00
Dureza Total (Ppm)	0,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 11h59

Na margem a montante (Figura 8, esquerda), pode-se observar um pescador com rede de pesca e, durante a medição, passou um barco de médio porte pelo ponto de coleta. A jusante (Figura 8, direita) as margens se mantiveram, praticamente, inalteradas. Notou-se uma grande presença de aves à montante, próximas da margem esquerda (Figura 9, esquerda), fazendo que tivesse fezes na superfície da água do rio. Para além disso, sentiu-se muito lodo na parte da faixa de areia no momento de medição. No dia da coleta, a maré estava baixa, assim como na última medição (Figura 9, direita) e seu escoamento seguia sentido à jusante. Vale destacar que a obra costeira, já mencionada, estava parada (Figura 10, esquerda). A coloração da amostra coletada era translúcida

(Figura 10, direita). A Tabela 5 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 8 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2025.

Figura 9 – Esquerda: Ponto 3, aves na margem; Direita: Ponto 3, maré baixa com lodo.

Fonte: Acervo pessoal do Autor e de Ana Maria Plucinski, respectivamente, 2025.

Figura 10 – Esquerda: Ponto 3, obra costeira; Direita: Ponto 3, amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade (μS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	7,01	6,42	11148,0	5,86	19,2	158,6	6,19
HI + Turbidímetros	6,65	5,64	9964,0	5,15	19,27	158,7	6,03

Fonte: O Autor, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	25,40
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	40,00
pH	8,40
Dureza Total (ppm)	450,00

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 30/09/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autora: Ana Maria Plucinski

Operadores: Ana Maria Plucinski, Júlio Cezar Tavares dos Santos e Leonardo Romero Monteiro.

Laboratórios e Projetos envolvidos:

- Laboratório de Ciências das Águas - LaCiA (UDESC)
- Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas – CHBB (UNIVILLE)

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos *in situ*. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para medição de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal de Ana Maria Plucinski, 2025.

Percorso do trajeto: A equipe saiu às 8h30min da UDESC com o carro da universidade, transportando parte dos equipamentos, e seguiu para a Univille para retirar o restante dos materiais e me integrar à equipe (Ana Maria Plucinski). Em seguida, deslocamo-nos em direção a Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 9h37min

As margens tanto a montante (Figura 2, esquerda) quanto a jusante (Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Entretanto, percebe-se o canal pouco obstruído por conta de um tronco de árvore (Figura 3, esquerda), além da adição de uma estaca com fio de barbante à jusante do rio (Figura 3, direita). A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, tronco de árvore; Direita: Ponto 1, estaca com fio de barbante.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (PSU)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox	Turbidez (UNT)
YSI	6,19		50,9	8,21	19,2	9,1	6,33
HI + Turbidímetro	6,29	0,03	56	3,16	19,33	170,5	

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório

Coliformes Totais (NMP)	1.986,30
Coliformes Fecais (NMP)	157,60
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	35,00
pH	5,00
Dureza Total (ppm)	0,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 10h35min

As margens tanto a montante (Figura 4, esquerda) quanto a jusante (Figura 4, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o canal afluente (Figura 5) que teve suas margens alteradas, conforme foi inteirado em relatórios anteriores. Destaca-se que o escoamento do rio estava praticamente zerado, por conta dos efeitos da maré. Como mencionado em relatório anterior, foram feitas duas medições (superficial e profunda), para possibilitar a detecção da cunha salina (Figura 6). Observou-se a presença significativa de óleo disperso na superfície da água (Figura 7). A Tabela 3 traz os dados no momento da coleta. A Tabela 4 traz os dados da coleta com as medições superficial e profunda. A Tabela 5 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 5 – Ponto 2: afluente.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: medição superficial e profunda.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox (mV)	Turbidez (UNT)
YSI	6,22		122,7	6,89	21,3	-10,2	11,60
HI + Turbidímetro	6,32	0,05	105	3,33	21,91	155,7	9,92

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados da sonda HI em ponto superficial e profundo.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (μS/cm)	O. D. (mgO ₂ /L)	Temp. (°C)	P. Redox (mV)
Superficial	6,49	0,03	57	3,78	21,45	133,7
Profundo	6,37	0,02	54	3,69	21,08	167,4

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 5 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório

Coliformes Totais (NMP)	> 2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	410,7
Cloro Livre (ppm)	0
Alcalinidade (ppm)	40
pH	5,5
Dureza Total (ppm)	0

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 11h40

As margens tanto a montante (Figura 7, esquerda) quanto a jusante (Figura 7, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Notou-se a presença de aves à montante, próximas da margem esquerda (Figura 8, esquerda), como na última coleta também, além da presença de pescador na margem a sentido jusante do rio (Figura 8, direita). No dia da coleta, a maré estava enchente, e seu escoamento seguia sentido à montante. A obra mencionada em relatórios anteriores permaneceu inalterada. A Tabela 6 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 7 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 7 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos e da Autora, respectivamente, 2025.

Figura 8 – Esquerda: Ponto 3, aves na margem; Direita: Ponto 3, pescador à margem.

Fonte: Acervo pessoal de Júlio Cezar Tavares dos Santos e da Autora, respectivamente, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,56		16985	6,42	22,9	13,8	6,99
HI + Turbidímetro	6,56	9,15	15,65	3,32	22,85	150,1	5,77

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 7 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório

Coliformes Totais (NMP)	> 2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	> 2419,6
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	40,00
pH	6,00
Dureza Total (ppm)	250,00

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 30/10/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autora: Ana Maria Plucinski

Operadores: Ana Luiza Schreiber Cordeiro, Ana Maria Plucinski, e Leonardo Romero Monteiro.

Laboratórios e Projetos envolvidos:

- Laboratório de Ciências das Águas - LaCiA (UDESC)
- Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas – CHBB (UNIVILLE)

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos *in situ*. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para medição de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Percurso do trajeto: A equipe saiu às 8h30 da UDESC com o carro da universidade, transportando parte dos equipamentos, e seguiu para a Univille para retirar o restante dos materiais e me integrar à equipe (Ana Maria Plucinski). Em seguida, deslocamo-nos em direção a Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 9h45,

As margens tanto a montante (Figura 2, esquerda) quanto a jusante (Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Percebeu-se a presença de resíduos próximo à mata ciliar do rio à sentido montante (Figura 3, esquerda), além da água demonstrar a presença de sedimentos por conta da precipitação nas últimas 48h. Notou-se que a cor da amostra de água era amarronzada clara (Figura 4). **A Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, resíduos à montante; Direita: Ponto 1, água sedimentar.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (μS/cm)	O.D (mgO ₂ /L)	Temperatura Água (°C)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,20		56,0	8,17	19,5	-32,8	9,46
HI + Turbidímetro	6,43	0,03	70	4,63	19,69	210,5	9,25

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	1.046,20
Coliformes Fecais (NMP)	14,50
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	6,00
Dureza Total (ppm)	20,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 10h35

As margens tanto a montante (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**, esquerda) quanto a jusante (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o canal afluente (Figura 5), já mencionado em relatórios anteriores. Percebeu-se um novo depósito de resíduos próximo à ponte do rio. Notou-se que a cor da amostra de água era amarronzada. A Tabela 3 traz os dados da coleta com as medições superficial e profunda. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 5 – Ponto 2: afluente.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O. D. (mgO ₂ /L)	Temp. (°C)	P. Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	5,34		60,0	4,29	19,6	-38,3	17,64
HI + Turbidímetro	5,72	0,02	37	2,38	19,63	250,5	17,1

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	106,7
Cloro Livre (ppm)	0
Alcalinidade (Ppm)	20
PH	6,2
Dureza Total (Ppm)	20

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 11h30min

As margens tanto a montante (Figura 8, esquerda) quanto a jusante (Figura 8, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Notou-se a presença de aves à montante (Figura 9, esquerda), próximas da margem esquerda, como na última coleta, além da presença de pescador na margem a sentido montante do rio (Figura 9, esquerda). Percebeu-se a adição de tubulação superficial com boias, possivelmente por conta da obra (Figura 9, esquerda e direita). No dia da coleta, a maré estava vazante, e seu escoamento seguia sentido à jusante. Considerou-se a cor da amostra da água como amarelada (Figura 10). A Tabela 5 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 7 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 8 – Esquerda: Ponto 3, aves na margem e pescador; Direita: Ponto 3, tubulação superficial com boias.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 9 – Ponto 3, cor da amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (μS/cm)	O. D. (mgO ₂ /L)	Temp. (°C)	P. Redox (mV)	Turbidez (UNT)
YSI	6,52		16252	5,69	21,8	-8,3	9,27
HI + Turbidímetro	6,75	7,73	13,37	3,09	21,83	144,1	8,96

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	2.419,60
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	6,50
Dureza Total (ppm)	200,00

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 17/11/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autora: Ana Maria Plucinski

Operadores: Ana Maria Plucinski, Leonardo Romero Monteiro e Poliana Lopes de Oliveira.

Laboratórios e Projetos envolvidos:

- Laboratório de Ciências das Águas - LaCiA (UDESC)
- Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas – CHBB (UNIVILLE)

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira.

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o balde para coletarmos a água para a análise de turbidez e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos *in situ*. Para fazer uma comparação, da maioria dos parâmetros medidos (pH, OD, Potencial de Redox, salinidade e temperatura da água), foram utilizadas as duas sondas na mesma amostra de água analisada. Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para medição de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Percurso do trajeto: A equipe saiu às 7h30min da UDESC com o carro da universidade, transportando parte dos equipamentos, e seguiu para a Univille para retirar o restante dos materiais e me integrar à equipe (Ana Maria Plucinski). Em seguida, deslocamo-nos em direção a Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 8h45min

As margens tanto a montante (Figura 2, esquerda) quanto a jusante (Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Percebeu-se a plantação de arroz próximo à mata ciliar com bastante água (Figura 3, esquerda), além de alta vazão do rio (Figura 3, direita). Notou-se que a cor da amostra de água era amarelada (Figura 4). **A Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, plantação de arroz; Direita: Ponto 1, vazão.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 4 – Ponto 1: cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (%)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox (mV)	Turbidez (NTu)
YSI	6,4		114	7,5	21,5	59	18,5
HI + Turbidímetro	6,54	0,05	113	3,21	21,46	220,9	18,8

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	1.011,20
Coliformes Fecais (NMP)	10,60
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	6,20
Dureza Total (ppm)	50,00

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 9h30

As margens tanto a montante (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**, esquerda) quanto a jusante (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o canal afluente, já mencionado em relatórios anteriores. Percebeu-se que o nível de água estava mais baixo que o habitual (Figura 6), além da maré estar no sentido vazante. Notou-se que a cor da amostra de água era amarelada, porém mais escura que o habitual (Figura

7). A Tabela 3 traz os dados da coleta obtidas por ambas as sondas. A Tabela 4 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 5 – Ponto 2: nível de água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 6 – Ponto 2: cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (PSU)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox (mV)	Turbidez (NTU)
YSI	6,54		178,73	4,86	24,8	-37	3,5
HI + Turbidímetro	6,32	0,09	198	3,33	23,81	189,5	12,3

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	> 2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	387,7
Cloro Livre (ppm)	0
Alcalinidade (ppm)	20
pH	6,2
Dureza Total (ppm)	50

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 10h15min

As margens tanto a montante (Figura 8, esquerda) quanto a jusante (Figura 8, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Percebeu-se o deslocamento da tubulação superficial com boias, já comentado em relatório anterior, para a faixa de areia (Figura 9). No dia da coleta, a maré estava vazante, e seu escoamento seguia sentido à jusante. Considerou-se a cor da amostra da água como amarronzada (Figura 10). A Tabela 5 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 6 traz os dados obtidos em análise de laboratório.

Figura 7 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 8 – Ponto 3, tubulação superficial com boias.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 9 – Ponto 3, cor da amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 5 – Ponto 3: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (PSU)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox	Turbidez (UNT)
YSI	6,14		82,0	6,03	23,4	58	112
HI + Turbidímetro	6,48	8,57	14,76	2,97	24,80	140,2	3,44

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 6 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	> 2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	> 2419,6
Cloro Livre (ppm)	0,00
Alcalinidade (ppm)	20,00
pH	6,20
Dureza Total (ppm)	50,00

Fonte: A autora, 2025.

Relatório de saída de campo do dia 11/12/2025 – Medições no Rio Saí-Mirim

Autora: Ana Maria Plucinski

Operadores: Ana Maria Plucinski, Fernanda da Silva, Leonardo Romero Monteiro, Mailon Roversi.

Laboratórios e Projetos envolvidos:

- Laboratório de Ciências das Águas - LaCiA (UDESC)
- Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga e Bacias Contíguas – CHBB (UNIVILLE)

Equipamentos: sondas multiparâmetro HI 98194 e YSI ProDSS, turbidímetro, luvas de látex, balde inox, prancheta, água destilada e pantaneira, além dos equipamentos FlowTracker 2 e *Acoustic Doppler Current Profiler*, Modelo S5 da Sontek, cedido pela Defesa Civil Municipal de Joinville, junto de um barco com controle remoto (BCR).

Procedimento de coleta: Para a análise dos pontos, utilizamos o balde para coletarmos a água e, por meio das sondas, coletamos os parâmetros a serem medidos *in situ*. Para fazer a medição dos parâmetros foi utilizada a sonda YSI ProDSS na amostra de água analisada, além da YSI somente para o Ponto 2 (realizada diretamente na água do rio). Após as medições com as sondas, foi armazenada uma amostra de água do próprio balde no pequeno frasco do turbidímetro para medição de turbidez. Com frascos esterilizados, armazenamos amostras das águas do balde para, posteriormente, serem realizadas avaliações de laboratório, a fim de expandir os parâmetros analisados. Executamos esse mesmo processo em todos os três pontos.

Figura 1 – Procedimento de coleta

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Percorso do trajeto: A equipe saiu às 9h10 da UDESC com o carro da universidade, transportando parte dos equipamentos, e seguiu para a Univille para retirar o restante dos materiais e me integrar à equipe (Ana Maria Plucinski). Em seguida, deslocamo-nos em direção a Itapoá pela BR-101.

Ponto 1

Coordenadas: 26°09'21" S 48°41'28" W.

Hora da coleta: 12h50

As margens tanto a montante (Figura 2, esquerda) quanto a jusante (Figura 2, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas. Percebeu-se plantação de arroz próximo ao rio (Figura 3, esquerda), além de marcas de maquinário agrícola na terra (Figura 3, direita). Uma das quatro placas que sinaliza o início e fim da ponte, estava caída (Figura 4, esquerda). Notou-se que a cor da amostra de água era amarela clara (Figura 4, direita). A Tabela 1 apresenta os dados de obtidos por ambas as sondas. A Tabela 2 traz os dados obtidos em análise de laboratório. Neste ponto foi utilizado o equipamento FlowTracker 2 para realizar a medição de vazão a vau. (Figura 5) e a Tabela 2 traz as informações obtidas nessa medição.

Figura 2 – Esquerda: Ponto 1, montante; Direita: Ponto 1, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 3 – Esquerda: Ponto 1, plantação de arroz; Direita: Ponto 1, marcas de maquinário agrícola.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 1, placa de sinalização caída; Direita: Ponto 1, cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Figura 5 – Ponto 1: Equipamento de vazão.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2025.

Tabela 1 – Ponto 1: Dados da sonda HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O.D (mgO_2/L)	Temperatura Água ($^{\circ}\text{C}$)	Potencial Redox (mV)	Turbidez (NTU)
HI + Turbidímetro	7,19	0,03	68	3,08	23,28	169,6	11,5

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 2 – Ponto 1: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	410,60
Coliformes Fecais (NMP)	8,40
Cloro Livre (ppm)	20,0
Alcalinidade (ppm)	20,0
pH	6,0
Dureza Total (ppm)	50,0

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 3 – Ponto 1: Dados do equipamento FlowTracker 2.

	Número de estações	Largura (m)	Área (m ²)	Profundidade média (m)	Velocidade média (m/s)
FlowTracker 2	12	5,5	1,635	0,297	0,082

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 2

Coordenadas: 26°05'00" S 48°37'58" W.

Hora da coleta: 10h40, 11h17, 13h18 e 16:23

As margens tanto a montante (Figura 6, esquerda) quanto a jusante (Figura 6, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como o canal afluente (Figura 7, esquerda), já mencionado em relatórios anteriores. O depósito de resíduos (Figura 7, direita) próximo à ponte também permaneceu no mesmo local, como já citado. Percebeu-se que a maré estava no sentido vazante. Notou-se que a cor da amostra de água era amarelada (Figura 8). A Tabela 4 traz os dados da coleta com as quatro medições realizadas nesse dia, assim como a profundidade. A Tabela 5 traz os dados obtidos em análise de laboratório. Neste ponto foi realizada a medição de vazão com o equipamento *Acoustic Doppler Current Profiler*, Modelo S5 da Sontek, cedido pela Defesa Civil Municipal de Joinville, junto de um barco com controle remoto (BCR) (Figura 9) e a Tabela 6 traz as informações obtidas nessa medição.

Figura 6 – Esquerda: Ponto 2, montante; Direita: Ponto 2, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 7 – Esquerda: Ponto 2, canal afluyente; Direita: Ponto 2, depósito de resíduos

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 8 – Ponto 2: cor da amostra de água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 9 – Ponto 2: equipamento de medição de vazão.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 4 – Ponto 2: Dados das sondas YSI e HI + turbidímetro.

Horário de Medição	Equipamento	Profundidade	pH	Salinidade (‰)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	O. D. (mgO_2/L)	Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	P. Redox (mV)	Turbidez (UNT)
10h40	HI +Turbidímetro	Superficial	6,17	0,02	36	1,09	25,88	76,9	9,77
11h17	YSI	Superficial	5,99		36,7	4,15	25,8	47	10,56
11h17	YSI	Fundo (1,25m)	5,68		37,2	3,72	23,9	79,4	16,95
13h18	YSI	Superficial	6,51		37,4	4,22	25,5	139,3	11,34
13h18	YSI	Fundo (1,25m)	5,65		37,3	4,06	25	158,5	11,07
16h23	YSI	Superficial	6,94		63,3	4,53	26,3	167,4	16,08
16h23	YSI	Fundo (1,25m)	6,24		37,3	4,08	24,7	180,6	11,11

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 3 – Ponto 2: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,60
Coliformes Fecais (NMP)	>629,4
Cloro Livre (ppm)	0
Alcalinidade (ppm)	20
pH	6
Dureza Total (ppm)	50

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 6– Ponto 2: Dados do equipamento *Acoustic Doppler Current Profiler*, Modelo S5 da Sontek e BCR.

Hora	Q (m ³ /s)	Método	Hora	Q (m ³ /s)	Método
10:53	4,4	BCR	12:54	4,8	BCR
10:55	4,2	BCR	13:29	5,4	BCR
11:34	4,8	BCR	13:32	4,7	BCR
11:36	4,5	BCR	15:45	1,6	Corda
11:39	5,4	BCR	15:50	1,0	Corda
11:47	5,0	BCR	16:16	1,3	Corda
12:38	4,9	BCR	16:26	1,4	Corda
12:42	5,3	BCR	16:46	0,9	Corda
12:45	5,0	BCR	16:55	1,1	Corda
12:49	5,3	BCR	17:05	1,1	Corda
12:50	4,9	BCR	17:12	1,1	Corda
12:52	5,6	BCR			

Fonte: A autora, 2025.

Ponto 3

Coordenadas: 26°00'21" S 48°36'17" W

Hora da coleta: 15h50

As margens tanto a montante (Figura 10, esquerda) quanto a jusante (Figura 10, direita) se mantiveram, praticamente, inalteradas, assim como a tubulação superficial (Figura 11), já citada em relatórios anteriores. No dia da coleta, a maré estava enchente, e seu escoamento seguia sentido à montante. Percebeu-se a presença de muitos banhistas (Figura 12). Considerou-se a cor da amostra da água como incolor (Figura 13). A Tabela 7 apresenta os dados no momento da coleta. A Tabela 8 traz os dados obtidos em análise de laboratório. Neste ponto não foi realizado medição de vazão.

Figura 4 – Esquerda: Ponto 3, montante; Direita: Ponto 3, jusante.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 5 – Ponto 3, tubulação superficial com boias.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 6 – Ponto 3, presença de banhistas.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Figura 13 – Ponto 3, cor da amostra da água.

Fonte: Acervo pessoal da Autora, 2025.

Tabela 7 – Ponto 3: Dados da sonda HI + turbidímetro.

	pH	Salinidade (‰)	Condutividade (µS/cm)	O. D. (mgO ₂ /L)	Temp. (°C)	P. Redox	Turbidez (NTU)
HI + Turbidímetro	8,05	22,45	35,70	1,77	27,08	181,9	7,36

Fonte: A autora, 2025.

Tabela 8 – Ponto 3: Dados de análise em laboratório.

Coliformes Totais (NMP)	>2419,6
Coliformes Fecais (NMP)	>2419,6
Cloro Livre (ppm)	0,0
Alcalinidade (ppm)	20,0
pH	6,40
Dureza Total (ppm)	200,0

Fonte: A autora, 2025.

APÊNDICE B – RELATÓRIOS DE CAMPO - MEDIÇÃO DE VAZÃO

Universidade do Estado de Santa Catarina
Departamento de Engenharia Civil/CCT
Laboratório de Ciências das Águas

Relatório Técnico nº 5, 1ª Edição

Relatório de Medição de Vazão do Rio Saí Mirim/SC no dia 11 de dezembro de 2025

Joinville/SC, 12 de novembro de 2025

Leonardo Romero Monteiro - leonardo.monteiro@udesc.br

Laboratório de Ciências das Águas (LaCiA)
Departamento de Engenharia Civil (DEC)
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Palavras-chave: batimetria, Acoustic Doppler Current Profiler, velocidade.

Introdução

O presente relatório técnico tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na expedição de medição de vazão do Rio Saí Mirim realizado no dia 11 de dezembro de 2025. A equipe de medição foi composta por Leonardo Romero Monteiro, Fernanda da Silva, Mailon Roversi e Ana Maria Plucinski. A equipe se dividiu em duplas, uma mediu a vazão no ponto a montante e outro que mediu a vazão no ponto da captação. No ponto de captação a medição iniciou às 10h53min e se estendeu até 17h12min para que fosse possível identificar variações do escoamento provocados por efeitos de jusante da seção, como o de maré. Conjuntamente com as medições de vazão, foram medidos os parâmetros pH e condutividade da água na superfície e no fundo do rio, a uma profundidade de aproximadamente 1,25 metros, utilizando a Sonda YSI ProDSS.

Na seção da captação de água, as medições no período da manhã foram realizadas com o equipamento *Acoustic Doppler Current Profiler*, Modelo S5 da Sontek, cedido pela Defesa Civil Municipal de Joinville, junto de um barco com

controle remoto (BCR). Já no período da tarde, a medição foi realizada com o auxílio de uma corda amarrada ao barco pois o escoamento do rio estava muito lento. Na seção a montante, utilizou-se o equipamento FlowTracker 2 para realizar a medição de vazão a vau.

Local da medição e condições antecedentes

As medições foram realizadas próximas a captação de água do município (Ponto 2) e a montante, mais próximo a nascente do rio Saí Mirim (Ponto 1) (Figura 1). Os pontos estão aproximadamente a 15 km de distância entre si. O Ponto 2 encontra-se a aproximadamente 25 km de distância da desembocadura do mar, seguindo-se o percurso do rio.

Figura 1: Localização dos pontos onde estão as seções medidas.

Fonte: Próprio autor.

De acordo com os dados da EPAGRI, não ocorreu chuva no dia anterior a medição. Apenas no dia 09 de dezembro ocorreu uma precipitação (Figura 2) com acumulado de aproximadamente 40 mm. Os valores máximos de maré no momento da medição alcançaram 1,67 metros (Figura 3).

Figura 2: Hietograma dos últimos dias na estação 2903: Itapoá (Porto de Itapoá).

Fonte: EPAGRI/CIRAM

Figura 3: Nível da maré na estação Itapoá.

Fonte: EPAGRI/CIRAM

Resultados de medição

Considerando-se o Ponto 1, a seção tinha 5,5 metros de largura, com profundidade média de 0,297 m. A vazão medida foi de 0,134 m³/s, comparando-se com a vazão de 0,198 m³/s, medida no dia 27/05/2025, tem-se uma redução de 23%. O relatório da medição pode ser encontrado no Apêndice A. Este ponto encontra-se distante da desembocadura do mar e não é afetada por efeitos provenientes da maré.

Com relação ao Ponto 2, a medição ocorreu por diferentes seções, pelo uso de métodos diferentes. Assim, não foi possível identificar uma profundidade ou largura que representasse as medições, não sendo possível traçar um comparativo entre estes. De qualquer forma, os valores de vazão foram obtidos, variando de 5 m³/s até 1 m³/s (Quadro 1). É possível observar pelas seções medidas com o ADCP que não ocorreram inversão do escoamento em nenhuma profundidade da seção para as vazões medidas. Desta forma, não foi observado que a água do mar retorna até este ponto, mas sim, o aumento da maré bloqueia parcialmente o escoamento, reduzindo a vazão do rio.

Quadro 1: Dados da medição em campo do Rio Cachoeira. SPC representa a condutividade.

Hora	Q (m ³ /s)	Método	Hora	Q (m ³ /s)	Método
10:53	4,4	BCR	12:54	4,8	BCR
10:55	4,2	BCR	13:29	5,4	BCR
11:34	4,8	BCR	13:32	4,7	BCR
11:36	4,5	BCR	15:45	1,6	Corda
11:39	5,4	BCR	15:50	1,0	Corda
11:47	5,0	BCR	16:16	1,3	Corda
12:38	4,9	BCR	16:26	1,4	Corda
12:42	5,3	BCR	16:46	0,9	Corda
12:45	5,0	BCR	16:55	1,1	Corda
12:49	5,3	BCR	17:05	1,1	Corda
12:50	4,9	BCR	17:12	1,1	Corda
12:52	5,6	BCR			

Fonte: Os autores.

As medições de qualidade de água realizadas não evidenciaram um aumento de condutividade característico de entrada da água do mar no rio, efeito conhecido como intrusão salina (Quadro 2). Entretanto, nota-se que no período da tarde, quando a

vazão do rio era consideravelmente menor (80% menor), ocorreu um aumento da condutividade na superfície do corpo hídrico. Este fato indica uma possível contaminação do rio, proveniente de despejos que acontecem superficialmente. Esta contaminação pode ocorrer tanto quando a vazão é baixa ou alta do rio, mas é evidenciado quando o ocorre o represamento da água do rio, minimizando a renovação das águas. Esta contaminação pode ser evidenciada no local, onde um afluente com coloração diferente começa a se misturar a água do rio (Figura 4).

Quadro 2: Dados da medição em campo do Rio Cachoeira. SPC representa a condutividade.

Horário da medição		11:17		13:18		16:23	
Parâmetro	Unidade	Superfície	Fundo (1,25 m)	Superfície	Fundo (1,25 m)	Superfície	Fundo (1,25 m)
Temperatura	°C	25,8	23,9	25,5	25	26,3	24,7
SPC	µS/(cm)	36,7	37,2	37,4	37,3	63,3	37,3
pH		5,99	5,68	6,51	5,65	6,94	6,24

Fonte: Os autores.

Figura 4: Ponto 2 - Montante e mistura afluente e rio.

Fonte: Acervo pessoal Dra. Franciele Maria Vanelli, 2025.

Considerações finais

Este conjunto de medições auxilia na caracterização do Rio Saí Mirim, demonstrando a influência de efeitos de maré, que bloqueia parcialmente a vazão do rio no ponto de captação do município. Foi evidenciada a contaminação do rio Saí Mirim por um afluente, vindo da drenagem da região.

Relatório de Medição do FlowTracker 2

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site Mv
Número do Site 1
Operador(es)
Nome do Arquivo Mv_20251211-111851.ft
Comentário

Horário de início	25/10/2025 09:59	Tipo de sensor	Configuração Principal
Horario final	25/10/2025 10:30	Número de Série do Display	FT2H1938007
Latitude do ponto ed partida	-	Número de Série do Sensor	FT2P1939010
Longitude do ponto de partida	-	Versão Firmware	1.30
Mecanismo de Cálculo	FlowTracker2	Versão do software do Display	2.0

Número de Estações	Interval Med (s)	Descarga Total (m³/s)
12	40	0,134

Largura Total (m)	Área Total (m²)	Perímetro molhado (m)
5,500	1,635	5,627

SNR médio (db)	Profundidade média (m)	Velocidade média (m/s)
42,662	0,297	0,082

Temp média (°C)	Máxima profundidade (m)	Velocidade máxima (m/s)
19,736	0,520	0,102

Incerteza de Vazão		
Categoria	ISO	IVE
Exatidão	1,0%	1,0%
Profundidade	0,3%	3,5%
Velocidade	0,9%	3,4%
Largura	0,2%	0,2%
Método	2,3%	
Número de Estações	4,2%	
Completamente	5,0%	5,0%

Equação de Vazão	Meia Secção
Incerteza da Vazão	ISO
Referência de Vazão	Medido

Configurações de Coleta de Dados	
Salinidade	0,000 pss
Temperatura	-
Velocidade do som	-
Correção do suporte	0,000 %

Resumo geral

Não foram feitas edições neste arquivo
Avisos de controle de qualidade

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site Mv
Número do Site 1
Operador(es)
Nome do Arquivo Mv_20251211-111851.ft
Comentário

Configurações dos avisos da estação

Caudal da estação OK	Vazão da estação < 5,000%	
Alerta de descarga da estação	5,000% >= Vazão da estação < 10,000%	
Vazão máxima da estação	Vazão da estação >= 10,000%	

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site Mv
Número do Site 1
Operador(es)
Nome do Arquivo Mv_20251211-111851.ft
Comentário

Resultados da medição

Est#	Tempo	Localização (m)	Método	Profundidade (m)	% Profundidade	Profundidade de Medida (m)	Amostras	Velocidade (m/s)	Correção	Velocidade e Média (m/s)	Área (m ²)	Vazão (m ³ /s)	%Q	
11	10:30	0,600	Nenhum	0,000	0,000	0,000	0	0,000		0,102	0,000	0,000	0,000	✓
10	10:28	1,100	0,6	0,150	0,600	0,090	80	0,102	1,000	0,102	0,075	0,008	5,725	✓
9	10:25	1,600	0,6	0,150	0,600	0,090	80	0,086	1,000	0,086	0,075	0,006	4,798	✓
8	10:21	2,100	0,6	0,290	0,600	0,174	80	0,090	1,000	0,090	0,145	0,013	9,730	✓
7	10:19	2,600	0,6	0,360	0,600	0,216	80	0,075	1,000	0,075	0,180	0,014	10,111	✓
6	10:16	3,100	0,6	0,490	0,600	0,294	80	0,086	1,000	0,086	0,245	0,021	15,701	✓
5	10:12	3,600	0,2/0,8	0,520	0,200	0,104	80	0,100	1,000	0,096	0,260	0,025	18,610	✓
5	10:12	3,600	0,2/0,8	0,520	0,800	0,416	80	0,091	1,000	0,096	0,260	0,025	18,610	✓
4	10:09	4,100	0,6	0,440	0,600	0,264	80	0,081	1,000	0,081	0,220	0,018	13,278	✓
3	10:06	4,600	0,6	0,390	0,600	0,234	80	0,063	1,000	0,063	0,195	0,012	9,159	✓
2	10:04	5,100	0,6	0,290	0,600	0,174	80	0,071	1,000	0,071	0,145	0,010	7,699	✓
1	10:00	5,600	0,6	0,190	0,600	0,114	80	0,073	1,000	0,073	0,095	0,007	5,189	✓
0	09:59	6,100	Nenhum	0,000	0,000	0,000	0	0,000	1,000	0,073	0,000	0,000	0,000	✓

Resumo da medição da Vazão

Nome do Site Mv
Número do Site 1
Operador(es)
Nome do Arquivo Mv_20251211-111851.ft
Comentário

Configurações do controle de qualidade

Alteração da profundidade máxima	50,000%
Alteração do espaçamento máximo	100,000%
Limite de SNR	10,000 db
Limite do erro padrão	0,010 m/s
Limite de picos	10,000%
Ângulo máximo de velocidade	20,000 g
Ângulo máximo de tilt	5,000 g

Avisos de controle de qualidade

Est#	Tempo	Localização (m)	Método	Profundidade (m)	% Profundidade	Profundidade de Medida (m)	Avisos
10	10:28	1,100	0,6	0,150	0,600	0,090	Varição de SNR Alta, Ângulo de Velocidade > QC
9	10:25	1,600	0,6	0,150	0,600	0,090	Ângulo de Velocidade > QC
8	10:21	2,100	0,6	0,290	0,600	0,174	Ângulo de Velocidade > QC, Ângulo da Haste > QC
7	10:19	2,600	0,6	0,360	0,600	0,216	Varição de SNR Alta, Alta % Pdr de Vazão
6	10:16	3,100	0,6	0,490	0,600	0,294	Alta % Pdr de Vazão
5	10:12	3,600	0,2/0,8	0,520	0,200	0,104	Alta % Pdr de Vazão
5	10:12	3,600	0,2/0,8	0,520	0,800	0,416	Alta % Pdr de Vazão
4	10:09	4,100	0,6	0,440	0,600	0,264	Alta % Pdr de Vazão

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). **Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2017: relatório pleno**. Brasília: ANA, 2017. Citado na página 9.

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). **Indicadores de Qualidade: Índice de Qualidade das Águas (IQA)**. 2024. Acesso em: 14 mar. 2026. Disponível em: <https://www.ana.gov.br/portalpnqa/indicadores-indice-aguas.aspx>. Citado na página 17.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005**: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2005. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=450. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 274, de 29 de novembro de 2000**. 2000. Dispõe sobre a classificação das águas destinadas à recreação de contato primário. Acesso em: 14 mar. 2026. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=272. Citado na página 19.

SOARES, Glenoir Antonio (Ed.). **Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH: Gestão de Recursos Hídricos – SC**. 1. ed. Chapecó, SC: Ed. dos Autores, 2023. Citado na página 6.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Cidades e Estados: Itapoá (SC)**. 2023. <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 mar. 2026. Citado na página 9.

TERHAAR, Jens; FRÖLICHER, Thomas L; JOOS, Fortunat. Ocean acidification in emission-driven temperature stabilization scenarios: the role of tcre and non-co2 greenhouse gases. **Environmental Research Letters**, IOP Publishing, v. 18, n. 2, p. 024033, 2023. Citado na página 16.

UN-WATER. **Water Security and the Global Water Agenda: A un-water analytical brief**. Hamilton: United Nations University, 2013. 47 p. ISBN 9789280860382. Citado na página 6.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 472 p. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 20.